

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Ciencias Económicas

Tesina de Licenciatura en Economía

**COMPORTAMIENTO CÍCLICO DEL GASTO
PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DURANTE EL PERÍODO 2003 – 2023.**

Autora: Ballarino, Milena

Director: Lic. Perticarari, Néstor R.

Codirector: Lic. Jorge Reynolds, Ramiro E.

Santa Fe, Argentina

2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN.....	5
1. Introducción	6
1.1. Problemática, justificación y alcance de la tesina	6
1.2. Estructura de la tesina.....	10
2. Marco teórico y lecturas previas.....	12
2.1. El gasto público provincial y sus componentes	12
2.2. Análisis descriptivo sobre el gasto público provincial	17
2.3. Antecedentes de la investigación	21
3. Introducción a los ciclos económicos	28
3.1. Ciclos económicos: reseña general, conceptos y definiciones básicas	28
3.2. Ciclo de referencia: ICASFe.....	30
3.3. La evolución del gasto público provincial y su relación con el ciclo económico	34
3.4. La evolución de la recaudación tributaria provincial y su relación con el ciclo económico	41
4. Análisis cíclico de las series de gasto público provincial	47
4.1. Análisis de correspondencia temporal.....	47
4.2. Análisis de correlaciones con adelantos y rezagos.....	52
5. Conclusiones y recomendaciones.....	59
Bibliografía.....	62

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Series de Gasto de la Administración Pública Provincial de Santa Fe consideradas y sus abreviaturas.	13
Tabla 2: Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. Participaciones del Gasto Corriente y de Capital. En porcentajes.	15
Tabla 3: Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. Participaciones de gastos particulares. En porcentajes.	16
Tabla 4: Tamaño de la Administración Pública Provincial: Crecimiento Promedio Anual del Gasto Provincial. En porcentajes.	40
Tabla 5: Análisis de correspondencia temporal con el ciclo económico de la provincia de Santa Fe. Período 2003-2023.	48
Tabla 6: Análisis de correspondencia temporal con el ciclo económico de la provincia de Santa Fe. Período 2003-2014.	49
Tabla 7: Análisis de correspondencia temporal con el ciclo económico de la provincia de Santa Fe. Período 2015-2023.	50
Tabla 8: Análisis de correlaciones con el ICASFe. Período 2003-2023.	54
Tabla 9: Análisis de correlaciones con el ICASFe. Período 2003-2014.	55
Tabla 10: Análisis de correlaciones con el ICASFe. Período 2015-2023.	56

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Evolución de los Gastos Corrientes y de Capital de la Administración Pública Provincial de Santa Fe en términos del PBG. En porcentajes.	19
Gráfico 2: Evolución de los componentes del Gasto Corriente de la Administración Pública Provincial de Santa Fe en términos del PBG. En porcentajes.	19
Gráfico 3: Evolución del PBG, Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe y sus diversos componentes. En millones de pesos de 2004.	20
Gráfico 4: Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	35
Gráfico 5: Gasto Corriente de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	36
Gráfico 6: Gasto de Capital de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	36
Gráfico 7: Gasto en Remuneraciones de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	37
Gráfico 8: Otros Gastos de Consumo de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	37
Gráfico 9: Prestaciones de la Seguridad Social de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	38
Gráfico 10: Gasto en Transferencias Corrientes de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	38
Gráfico 11: Recursos Tributarios Totales de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	42
Gráfico 12: Recursos Tributarios de Origen Provincial de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	42
Gráfico 13: Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	43
Gráfico 14: Recaudación del Impuesto de Sellos de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	43
Gráfico 15: Recursos Tributarios de Origen Nacional de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	44
Gráfico 16: Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	44
Gráfico 17: Recaudación del Impuesto a las Ganancias de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.	45
Gráfico 18: Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica del Gasto Total con la Variación Logarítmica del ICASFe. Período 2003-2023.	55
Gráfico 19: Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica del Gasto Total con la Variación Logarítmica del ICASFe. Períodos 2003-2014 y 2015-2023.	57

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza el gasto público erogado por la Administración Pública Provincial de Santa Fe y sus principales componentes en relación al ciclo económico local, además de evaluar el comportamiento cíclico de la recaudación tributaria provincial.

Se utilizan series mensuales desde enero de 2003 hasta el mes de diciembre de 2023. A su vez, el análisis se diferencia en dos subperíodos dentro del período completo de estudio (2003-2023): 2003-2014 y 2015-2023, con la intención de verificar si existe, alrededor de los años 2014/2015, un cambio estructural del gasto público, y además si su comportamiento cíclico a lo largo de las dos décadas se encuentra en línea con el resultado hallado para el país.

A través de un análisis de correspondencia temporal y de correlaciones con el ICASFe, se arribó a la conclusión de que la totalidad de las series de gasto provincial empleadas presentan un comportamiento procíclico al nivel de actividad económica de la provincia, el cual se fue acentuando con el paso de los años. Destaca la conducta del gasto de capital, por mostrar un resultado opuesto al rol estabilizador encontrado en investigaciones empíricas precedentes.

Palabras clave: política fiscal, ciclo económico.

Clasificación: E32, E62, H5.

1. Introducción

1.1. Problemática, justificación y alcance de la tesina

El comportamiento óptimo de la política fiscal a lo largo del ciclo económico representa un tema de análisis central que ha intrigado a varias generaciones de economistas y sigue estando latente entre diversos investigadores y académicos de las ciencias económicas en la actualidad. Este es muy relevante a la hora de la formulación presupuestaria y de políticas de diversa índole, tanto desde la mirada de la asignación óptima del gasto público como de la recaudación y distribución del ingreso, con el objetivo central de contribuir al bienestar de la sociedad. Por ello, en el momento en el que se debe contemplar el rumbo social, político, económico, cultural, etc., que seguirá un Estado, tomando decisiones acerca de qué políticas llevar adelante y cuáles no, surge un interrogante de indudable relevancia sobre el deseable desempeño que debería lograr la política fiscal a lo largo de cada fase del ciclo económico, con la intención principal de estabilizar la economía.

Desde mediados de los años 90, la problemática sobre el comportamiento cíclico de la política fiscal ha constituido un tema de gran interés, tanto en países desarrollados como en desarrollo, pero principalmente sobre este segundo grupo. Los países desarrollados o industriales, en general, cumplían con los preceptos de una política fiscal contracíclica o a lo sumo acíclica. Sin embargo, esto no fue así en el caso de los países en desarrollo, ya que se comenzó a evidenciar que estos presentaban una política fiscal procíclica, lo contrario a lo esperable de acuerdo a los principales modelos teóricos sobre esta temática, exacerbando así el ciclo económico subyacente (Frankel, Végh & Vuletin, 2012).

La comprensión del tema en cuestión es importante en virtud de que los países que aplicaban políticas fiscales procíclicas, las cuales consisten en aumentar el gasto público y/o disminuir los impuestos en períodos de expansión, y disminuir el gasto y/o aumentar los impuestos en períodos recesivos, no ayudaban en absoluto a que la economía sobrelleva la fase del ciclo atravesada. Debido a esto, la preocupación por una conducta de este tipo reside en que la política fiscal tiende a reforzar el ciclo económico, agudizando, por tanto, las recesiones y expansiones (Granado, 2013).

La idea de que en una fase de crecimiento el gasto público se incremente en términos reales o no se logre generar los recursos suficientes (por una caída real de la reducción de impuestos) para repagar la deuda a la cual se habría recurrido para solventar los gastos en una época recesiva, es decir, que no se utiliza el superávit público para suavizar el ciclo,

tal como lo estipulaban los economistas keynesianos, ocasiona necesariamente un menor nivel de solvencia, el cual podría terminar desencadenando problemas inflacionarios, como lo demuestra la evidencia empírica.

En este sentido, surge que la política fiscal debería presentar un comportamiento contracíclico o anticíclico, para así atenuar la caída de la demanda agregada y sostener el ingreso disponible del sector privado ante un menor nivel de actividad económica.

En base a esto, y con motivo de explorar y encontrar respuestas a la situación atravesada por los países en desarrollo, donde las autoridades públicas ayudan a reforzar el ciclo económico con políticas fiscales procíclicas, surgió la necesidad de generar modelos teóricos donde resulte óptima una política fiscal procíclica, destacándose dos ramas principales.

La primera, basada en problemas de mercados incompletos, hace hincapié en el rol del acceso imperfecto a los mercados crediticios internacionales y a la falta de oportunidad financiera de los países en desarrollo en períodos de recesión (Gavin, Hausmann, Perotti & Talvi, 1996), es decir la falta de acceso a los mercados crediticios en fases recesivas naturalmente deja a los gobiernos sin otra opción que recortar el gasto y aumentar las tasas impositivas. Según estos autores, la pérdida de acceso a los mercados de capital internacionales se debe en gran medida a la mala gestión de la política fiscal en los buenos tiempos, lo que deja a las finanzas públicas en un estado lo suficientemente débil como para dejar dudas en las mentes de los inversores sobre la capacidad de adaptarse a los grandes shocks adversos que azotan a la región.

La segunda rama, basada en distorsiones políticas y problemas institucionales, parte del hecho de que las fluctuaciones en la base imponible son muy altas en los países en desarrollo, por lo que el *tax-smoothing* o suavización fiscal¹ implicaría grandes superávits presupuestarios en buenos tiempos y grandes déficits en malos tiempos. Sin embargo, la posibilidad de grandes superávits se ve obstaculizada por presiones políticas para aumentar el gasto, derrochando los recursos fiscales extraordinarios, en lugar de ser ahorrados o utilizados para cancelar deuda.

En base a esto, Lane y Tornell (1999) desarrollan un marco en el que múltiples bloques

¹ La idea de *tax-smoothing* o suavización fiscal consiste en mantener constante la tasa impositiva, de modo que, dado un gasto público constante, en las épocas de recesión la economía recurra al endeudamiento para solventar sus gastos, y en las fases expansivas genere los recursos suficientes para repagar la deuda.

de poder compiten por una participación en los ingresos fiscales, donde la noción de múltiples grupos poderosos está abierta a varias interpretaciones, pudiéndose referir a diferentes poderes del gobierno; partidos individuales dentro de una coalición; o incluso abarcar a otros actores políticos, como los gobiernos estatales o provinciales dentro de un sistema federal o los sindicatos en sistemas corporativistas. Un resultado importante de este enfoque de modelización es que la intensidad de la competencia fiscal aumenta durante las fases expansivas: el impacto de este “efecto voracidad” es que el gasto puede incluso crecer más que proporcionalmente en relación con el aumento del ingreso. La intuición detrás de este hecho es que el incentivo para actuar con prudencia es bajo, ya que cada grupo sabe que, si se abstiene de aumentar su tasa de apropiación durante las expansiones, el resultado no es que el gobierno tenga un superávit presupuestario, sino que los otros grupos de poder pueden aumentar su tasa apropiada en una cantidad aún mayor. Simétricamente, los autores sostienen que las recesiones tienen un efecto paralizador sobre la competencia fiscal. En consecuencia, una predicción básica de este enfoque es que los sistemas políticos en los que el poder está difundido entre varios agentes serán testigos de un mayor grado de prociclicidad fiscal en relación con un sistema unitario.

A su vez, Talvi y Végh (1998) desarrollan un modelo, a través del cual justifican que el problema de la prociclicidad de la política fiscal se origina en la incapacidad del gobierno para generar superávits suficientemente grandes durante las expansiones, lo que obliga a endeudarse menos durante las recesiones en comparación con una regla de suavización fiscal total para satisfacer su restricción de solvencia. Además, argumentan que una posible solución sería que la política pública se centre en el diseño de acuerdos fiscales destinados a garantizar que los superávits fiscales generados en tiempos de bonanza se guarden para tiempos difíciles. Un ejemplo de esto es la implementación de un fondo de estabilización de ingresos fiscales, con el cual se logre aislar los acuerdos de reparto de ingresos de las fluctuaciones cíclicas y de esta forma se le haría más sencillo al gobierno ahorrar durante los auges y desahorrar durante los reveses. De manera más general, Eichengreen, Hausmann y von Hagen (1999) han propuesto un “consejo fiscal nacional”, una institución gubernamental autónoma similar a un banco central independiente que establecería la cantidad óptima de endeudamiento a lo largo del ciclo.

Por ende, mejorar el acceso al crédito en tiempos malos (incluida la asistencia financiera oficial de instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional,

el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros) y diseñar reglas e instituciones que apunten a garantizar que los ingresos fiscales se ahorren en tiempos buenos para que estén disponibles en épocas recesivas contribuiría en gran medida a aliviar el flagelo de la política fiscal procíclica (Frankel, Végh & Vuletin, 2012).

En base a lo expuesto, se puede decir que, en general, los países latinoamericanos representan en mayor medida a los casos asociados con la primera rama, ya que, como establecen Gavin y Perotti (1997), las restricciones crediticias promueven la prociclicidad sólo en la medida en que el entorno macroeconómico subyacente sea lo suficientemente volátil periódicamente como para forzar a la economía a entrar en el régimen restringido, haciendo que dichos países apliquen así políticas fiscales procíclicas y, por lo tanto, económicamente desestabilizadoras.

Siguiendo en esta misma línea de análisis, Gavin, Hausmann, Perotti y Talvi (1996) resaltan que esta tenue relación con los mercados internacionales de capital se debe en sí misma a la volatilidad del entorno macroeconómico propio en América Latina, la cual crea la necesidad de ajustes fiscales tan grandes que generan dudas sobre la capacidad de los gobiernos para efectuarlos, reduciendo así la solvencia crediticia y empujando a los inversores a buscar salidas ante la primera señal de problemas. De esta manera, la volatilidad, la prociclicidad y la precaria solvencia forman así un círculo vicioso que se refuerza mutuamente y que está relacionado con características estructurales básicas de las economías y los sectores públicos de América Latina.

En definitiva, salir de este círculo vicioso requiere reformas profundas en la estructura de las finanzas públicas de la región, que reduzcan la vulnerabilidad de los resultados fiscales a los shocks económicos y que adapten la gestión fiscal a las demandas que le impone el entorno macroeconómico volátil.

A nivel país, en Argentina existen ciertas particularidades. Por un lado, se conoce que una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno es la recaudación tributaria nacional, la cual se encuentra centralizada. Por otro lado, debido a la descentralización fiscal de la Nación a las provincias, la cual comprende a la coparticipación federal de impuestos y a otras leyes especiales, las jurisdicciones subnacionales debieron asumir funciones y gastos que previamente correspondían a la órbita nacional, acentuándose la

asimetría entre los poderes tributarios, ya que la recaudación quedó en manos del gobierno nacional y los gastos en orden de las jurisdicciones subnacionales, generando así importantes desequilibrios verticales en el esquema federal.

Es por ello que la explicación del nivel de correlación existente entre el tipo de política fiscal aplicada y el nivel de actividad económica asociado con la fase del ciclo que se esté atravesando en el país, suele encontrarse en los desequilibrios territoriales existentes y el papel de las políticas públicas para la corrección de los mismos.

De esta manera, la fuerte disociación entre las responsabilidades de gastar y de recaudar, sumado a un obsoleto sistema de transferencias establecidos por la Ley de Coparticipación Federal vigente, a través de la cual se acentúan las diferencias entre las provincias consideradas aportantes netas (entre las que se encuentra la provincia de Santa Fe) de las beneficiarias netas, constituyó un incentivo para la indisciplina fiscal y el endeudamiento excesivo, convirtiéndose así en el principal obstáculo para la implementación de una política fiscal contracíclica (Gatti & Puig, 2011).

Si bien la gran mayoría de las investigaciones empíricas realizadas en diversos países estudian la ciclicidad del gasto público a nivel agregado, de igual modo resulta interesante comprender la evolución particular de la política fiscal en Argentina a nivel intra país. Es decir, a pesar de que pueda existir prociclicidad a nivel agregado, es importante analizar y determinar cuál es el comportamiento a nivel provincial. Esto es relevante, ya que cada jurisdicción subnacional también enfrenta problemas a la hora de aplicar una determinada política fiscal en función a su ciclo económico local, necesitando, según sea el caso, una intervención gubernamental (por ejemplo, distribución de transferencias federales) que permita la deseada suavización del gasto público provincial.

Por todo esto, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el comportamiento cíclico del gasto público erogado en la provincia de Santa Fe, partiendo de la hipótesis de que, como la misma se encuentra entre las provincias más significativas en términos fiscales de Argentina, debería presentar un comportamiento fiscal en línea con el resultado hallado para el país.

1.2. Estructura de la tesina

La estructura de este trabajo se organiza de la siguiente manera. En el presente primer capítulo se introduce la problemática y se presentan los motivos que justifican desarrollar

esta investigación.

En el segundo capítulo se expone el marco teórico y las lecturas previas. Se aborda la definición y el alcance del gasto público provincial, haciendo una desagregación por componentes según naturaleza económica. Además, se analiza la evolución de los mismos y la composición del gasto total a lo largo de los años para comprender la dinámica estructural del gasto.

En el tercer capítulo se desarrolla una introducción, a través de conceptos y definiciones básicas, al tema de ciclos económicos. A su vez, se presentan las series mensuales del gasto total y sus diversos componentes, ajustadas por estacionalidad y filtradas por valores extremos, iniciando el contraste entre el gasto provincial y el ciclo económico local.

En el cuarto capítulo se realiza el análisis cíclico del gasto público provincial. El mismo consiste en analizar la relación de las series de gasto público de Santa Fe con el ciclo económico local mediante diferentes métodos, entre los que se encuentran el análisis de correspondencia temporal, y el análisis de correlaciones con el nivel de actividad económica provincial, medido a través del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe).

Por último, en el quinto capítulo se exponen las principales conclusiones a las que se arribe en base a los resultados obtenidos, además de algunas recomendaciones para posibles futuras líneas de trabajo.

2. Marco teórico y lecturas previas

2.1. El gasto público provincial y sus componentes

La estructura del gasto público, definida como la participación de cada tipo de gasto en el total, es un asunto de interés teórico y empírico en el estudio de las finanzas de los gobiernos subnacionales (Porto, 2015).

En la presente investigación se estudian las series mensuales del gasto público erogado por la Administración Pública Provincial de Santa Fe, la cual se encuentra integrada² por la Administración Central, contemplando al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales; los Organismos Descentralizados, entre los que se encuentran la Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Caja de Asistencia Social de la Provincia, Ente Zona Franca Santafesina, Sindicatura General de la Provincia, entre otros; y las Instituciones de Seguridad Social, como la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

Las series mensuales del gasto surgen de las ejecuciones presupuestarias publicadas por el Ministerio de Economía de Santa Fe en concepto de Análisis de las Finanzas Provinciales, bajo el esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), desde enero de 2003³ hasta diciembre de 2023. El esquema AIF presenta la clasificación del gasto por su carácter económico, según la cual las erogaciones totales se desagregan en gastos corrientes y gastos de capital. Partiendo de esta fuente de información, se analiza no solamente el gasto total, sino también ciertos agregados y componentes importantes en materia de política económica, cuyo comportamiento cíclico puede ser variado (algunos gastos son más inflexibles, otros más discrecionales, y otros pueden estar en parte determinados por condiciones exógenas).

La siguiente tabla presenta los conceptos de gasto provincial que se estudian en el presente trabajo y las abreviaturas con que serán denotados en el análisis posterior.

² Los organismos que componen a la Administración Central, los Organismos Descentralizados y las Instituciones de Seguridad Social se encuentran publicados en los informes mensuales de Análisis de las Finanzas Provinciales elaborados por el Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

³ Cabe mencionar que el análisis comienza en enero del año 2003 ya que a partir de dicha fecha comienzan a publicarse los datos utilizados con periodicidad mensual.

Tabla 1: Series de Gasto de la Administración Pública Provincial de Santa Fe consideradas y sus abreviaturas.

Nº	Serie	Abreviatura
1	Gasto Total (1)	GTOT
2	Gasto Corriente	GCORR
3	Gasto de Capital	GCAP
4	Remuneraciones	GREM
5	Otros Gastos de Consumo	GCONS
6	Prestaciones de la Seguridad Social	GPSS
7	Transferencias Corrientes	GTRF
Nota: (1) Gasto Corriente más Gasto de Capital		

Fuente: Elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, se utilizará la clasificación económica del gasto, la cual permite identificar la naturaleza de las transacciones que realiza el sector público con el propósito de evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. En este sentido, el gasto económico puede efectuarse con fines corrientes o de capital.

Entre las series consideradas en este análisis, los agregados son Gasto Total, Gasto Corriente y Gasto de Capital. El Gasto Total comprende la sumatoria de los siguientes dos agregados. En base al manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público provincial, el primero de ellos, el Gasto Corriente, abarca las erogaciones destinadas a las actividades de producción de bienes y servicios del sector público, los gastos por el pago de intereses por deudas y préstamos y las transferencias de recursos que no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios. Por otro lado, el Gasto de Capital es aquel destinado a la adquisición o producción de bienes materiales e inmateriales y a inversiones financieras, que sirven como instrumentos para aumentar la capacidad instalada de producción, incrementando así el activo del Estado, como por ejemplo la inversión real, las transferencias de capital y la inversión financiera.

Además de estudiar la evolución y comportamiento de los tres agregados definidos previamente, se pretende analizar los componentes principales del Gasto Corriente, a saber: Remuneraciones, Otros Gastos de Consumo, Prestaciones de la Seguridad Social y Transferencias Corrientes. Estos cuatro componentes representan, en promedio, alrededor del 87,6% del Gasto Total provincial en el período considerado. Los componentes del Gasto de Capital no se analizan en la presente investigación ya que no se dispone de dicha información para el período completo bajo estudio.

Siguiendo nuevamente al manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público

provincial, cada uno de los conceptos mencionados tiene el significado que se detalla a continuación.

Las Remuneraciones se encasillan dentro de los gastos de consumo, y comprenden las retribuciones de los servicios personales prestados en relación de dependencia y a los miembros de las diversas dependencias e instituciones de la Administración Pública Provincial, y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además retribuciones en concepto de asignaciones familiares, servicios extraordinarios, y prestaciones sociales recibidas por los agentes del Estado.

Por su parte, Otros Gastos de Consumo representan al resto de las erogaciones que realiza la Administración Provincial en la producción de bienes y servicios públicos de utilidad directa para los destinatarios, incluyendo los bienes de consumo y servicios no personales adquiridos, los aumentos de existencias, la depreciación y amortización y los pagos de impuestos indirectos cuando corresponda.

Las Prestaciones de la Seguridad Social engloban a aquellos desembolsos que tienen por finalidad la protección de los ciudadanos ante las distintas contingencias y necesidades de carácter social, incluyendo a las pensiones y asignaciones de diversa índole.

Por último, las Transferencias Corrientes son gastos destinados a financiar a agentes económicos, no involucran una contraprestación efectiva de bienes y servicios, y los respectivos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Las transferencias pueden dirigirse al sector privado, al sector público y al sector externo con destino a la atención de gastos corrientes.

Todas las series son expresadas en términos reales, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la provincia de Santa Fe. Se selecciona como año base el 2004, ya que se considera que es un período de relativa estabilidad económica, en el cual no fueron registradas ciertas actividades o fenómenos económicos de magnitudes relevantes.

Además, a lo largo de la investigación se diferencian dos subperíodos dentro del período total de estudio (2003-2023): 2003-2014 y 2015-2023, con la intención de verificar si existe, alrededor de los años 2014/2015, un cambio en el comportamiento del gasto público. Esto es así ya que, en la mayoría de los ciclos específicos de cada componente del gasto analizado, se observa una tendencia al alza en el primer subperíodo considerado (2003-2014), para luego mostrar una tendencia casi nula y con ciclos económicos más

acentuados en el segundo intervalo de tiempo. A su vez, estos dos subperíodos son divididos en dos partes, con el propósito de obtener un análisis aún más desagregado de los diversos componentes.

A continuación, se presenta la distribución del gasto provincial entre gasto corriente y gasto de capital, para el período completo bajo estudio y los diferentes subperíodos (Tabla 2).

Tabla 2: Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. Participaciones del Gasto Corriente y de Capital. En porcentajes.

Gasto	Períodos				Todo el período (2003-2023)
	2003-2008	2009-2014	2015-2018	2019-2023	
Corriente	89,2%	93,4%	90,2%	92,8%	91,5%
Capital	10,8%	6,6%	9,8%	7,2%	8,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	2003-2014		2015-2023		
Corriente	91,3%		91,6%		
Capital	8,7%		8,4%		
Total	100,0%		100,0%		

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Se puede observar la gran importancia del gasto corriente, el cual representa, en promedio, un 91,5% del gasto total provincial para el período 2003-2023. Por su parte, el gasto de capital fue perdiendo importancia relativa, pasando de un 10,8% en promedio para el subperíodo 2003-2008 a un 7,2% en los últimos cinco años (2019-2023), alcanzando su mínima participación en el sexenio 2009-2014, período que fue atravesado por tres recesiones en la provincia de Santa Fe.

La Tabla 3 muestra la participación en el gasto total de los componentes particulares considerados (Remuneraciones, Otros Gastos de Consumo, Prestaciones de la Seguridad Social y Transferencias Corrientes).

**Tabla 3: Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe.
Participaciones de gastos particulares. En porcentajes.**

Gasto	Períodos				
	2003-2008	2009-2014	2015-2018	2019-2023	Todo el período (2003-2023)
Remuneraciones	40,8%	41,7%	39,6%	37,4%	40,0%
Otros Gastos de Consumo	11,8%	12,4%	12,8%	12,5%	12,4%
Prestaciones Seguridad Social	14,5%	16,5%	16,6%	18,5%	16,4%
Transferencias Corrientes	19,8%	17,8%	17,1%	20,2%	18,8%
Suma conceptos	86,9%	88,4%	86,1%	88,6%	87,6%
Resto	13,1%	11,6%	13,9%	11,4%	12,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	2003-2014		2015-2023		
Remuneraciones	41,3%		38,4%		
Otros Gastos de Consumo	12,1%		12,7%		
Prestaciones Seguridad Social	15,5%		17,7%		
Transferencias Corrientes	18,8%		18,8%		
Suma conceptos	87,7%		87,6%		

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

La caída de la participación de las Remuneraciones de 2,9 puntos porcentuales (p.p.) entre los subperíodos 2003-2014 y 2015-2023 se encuentra compensada por el aumento de las Prestaciones de la Seguridad Social (2,2 p.p.) y de Otros Gastos de Consumo (0,6 p.p.).

La disminución de la participación del componente principal del Gasto Corriente, Remuneraciones, y el comportamiento estable de la participación de las Transferencias Corrientes, los cuales juntos representan, en promedio, alrededor del 64,4% de esta categoría de erogaciones en el período bajo estudio, no se condice con un menor peso relativo de dicho gasto en la estructura del Gasto Total a lo largo de las dos décadas.

Mientras que la caída de su contracara, el Gasto de Capital, en la estructura total del gasto, no significa que no haya crecido década a década, sino que el avance del Gasto Corriente fue mayor, aunque en algunos años, como el 2020 caracterizado por la disminución generalizada en el nivel de actividad económica debido al COVID-19, la reducción en este concepto fue significativa.

Se destaca el crecimiento sostenido en la importancia relativa del gasto en Prestaciones de la Seguridad Social, el cual representa el rubro de mayor importancia en el Gasto

Corriente de las Instituciones de la Seguridad Social, mostrando un incremento de 4,0 p.p. entre los períodos 2003-2008 y 2019-2023. El porcentaje máximo de participación se registra en el año 2020 (19,6%), año atravesado por la pandemia, en el cual el gasto destinado a servicios sociales alcanzó un porcentaje de participación del 58,3% sobre el total de gastos.

En el concepto “Resto” se categorizan otros componentes del Gasto Corriente, como las Rentas de la Propiedad y Otros Gastos Corrientes, los cuales representan, en promedio, solo el 4,2% de dicho gasto en el período bajo estudio, y componentes del Gasto de Capital, como la Inversión Real Directa, integrante principal de esta categoría (en promedio, el 72,6% de esta erogación), y las Transferencias de Capital e Inversión Financiera completando con el 27,4% restante.

2.2. Análisis descriptivo sobre el gasto público provincial

La evolución del gasto público erogado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe presenta una tendencia creciente a lo largo del período considerado. En 2003 el gasto total de la jurisdicción provincial representó el 12,0% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe, ascendiendo hasta un 19,8% en el año 2017, para luego descender y terminar el año 2023 con una participación del 16,8%. En 20 años, el gasto total de la provincia se incrementó un 277,3% en términos reales.

Hacia el interior del gasto público total, se observa que el agregado que mayor crecimiento evidenció en las dos décadas bajo análisis se corresponde al Gasto Corriente (+ 277,9%). Los mismos crecieron 7,9 p.p. en su participación sobre el PBG desde el año 2004 (10,0%) al año 2015 (17,9%), logrando en el año 2023 un peso relativo del 15,8%.

En cuanto a los integrantes de dichos gastos, la menor variación real del período fue lograda por Otros Gastos de Consumo (+ 224,6%), los cuales cerraron el año 2023 con un porcentaje de participación en el PBG del 2,0%. Mientras que el mayor crecimiento real de dichos componentes fue presentado por las Prestaciones de la Seguridad Social (+ 331,4%), las cuales tienen un peso del 3,1% en el PBG del año 2023.

El componente más importante del Gasto Corriente, las Remuneraciones, escalaron hasta un 8,0% del PBG en 2015, lo cual se condice con la mayor participación lograda por los Gastos Corrientes, cerrando con un 6,6% en el período bajo análisis, obteniendo en dichos años una ampliación real del 280,5%. El año 2015 se encuentra entre los principales años del período en los cuales creció en mayor medida la planta de personal del sector público

provincial, mostrando una variación interanual del 3,9% respecto al año anterior y aumentando el número de puestos en una cantidad de 5.587 de enero a diciembre de dicho año.

Por último, las Transferencias Corrientes, el segundo componente de mayor peso en los Gastos Corrientes, crecieron un 240,8% desde el año 2003, cuando representaban un 2,7% del PBG, hasta el año 2023, obteniendo su mayor peso relativo del 3,4% del producto local.

En la otra rama, el Gasto de Capital registró un crecimiento real del 267,9% en el período 2003-2023. El mismo pasó de representar el 0,8% del PBG en el año 2003 a significar el 1,0% en el año 2023, alcanzando un peso máximo de 2,3% en el 2017, año en el cual se ejecutó el mayor nivel de Gasto de Capital en el período analizado (\$1.751,0 millones a precios de 2004).

Lo anterior se debe a que, en dicho año, el rubro “Construcciones”, principal componente de la Inversión Real Directa⁴, evidenció una participación relativa del 62,4% y un crecimiento real del 452,2%; en segundo lugar, se encuentran las Transferencias de Capital⁵ al Sector Público, con una participación del 17,3% del Gasto de Capital erogado y una variación i.a. del 234,4%; en tercer lugar se ubica la categoría “Préstamos” de la Inversión Financiera⁶, alcanzando sus porcentajes máximos de participación relativa (4,5%) y de crecimiento interanual real (653,9%).

En los siguientes gráficos 1 y 2 se muestran las evoluciones de las participaciones de cada componente del gasto total en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Santa Fe en el período 2003-2023.

⁴ La Inversión Real Directa comprende gastos destinados a la adquisición o producción por cuenta propia de bienes de capital. Estos gastos incluyen edificaciones, instalaciones, construcciones y equipos que sirven para producir otros bienes y servicios, ampliaciones y modificaciones de activos fijos que mejoren su productividad o prolonguen su vida de modo considerable, compras de tierras y terrenos, activos intangibles, entre otros.

⁵ Las Transferencias de Capital son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.

⁶ La Inversión Financiera refiere a erogaciones que efectúa el Sector Público no empresarial en aportes de capital, y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable otorgados en forma directa o mediante instrumento de deuda que se acuerda a instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades.

Gráfico 1: Evolución de los Gastos Corrientes y de Capital de la Administración Pública Provincial de Santa Fe en términos del PBG. En porcentajes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

Gráfico 2: Evolución de los componentes del Gasto Corriente de la Administración Pública Provincial de Santa Fe en términos del PBG. En porcentajes.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

A continuación, en el Gráfico 3, se puede observar la evolución de cada categoría de gasto estudiada en la presente investigación, y el nivel de actividad económica provincial representado a través del PBG⁷, para el período 2003-2023.

⁷ Se utiliza el PBG en esta primera instancia de comparación con las series de gasto, pero en el próximo capítulo se compara la evolución de los gastos con el ICASFe.

Gráfico 3: Evolución del PBG, Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe y sus diversos componentes. En millones de pesos de 2004.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

En los casos I, III, IV y V se puede observar de forma más clara que, en cierta medida, las siluetas de la evolución de los distintos tipos de gasto se asemejan a la evolución del PBG, indicando un posible comportamiento procíclico de los mismos. Pero no se observa un comportamiento tan similar en los Gastos de Capital (II), cuya silueta demuestra haber atravesado por muchos vaivenes a lo largo del período considerado, no encontrando semejanza con el PBG provincial.

2.3. Antecedentes de la investigación

La extensa literatura económica referida al comportamiento cíclico de la política fiscal ha generado una diversidad de respuestas en cuanto al adecuado procedimiento de la misma durante cada fase del ciclo económico.

Richard Musgrave (1959), uno de los grandes hacendistas del siglo XX, pensaba que el Estado tenía tres brazos económicos. El primero era el brazo de la estabilización; su cometido era hacer uso de la política presupuestaria como medio para conseguir que la economía permaneciera en el nivel de pleno empleo con unos precios estables y una tasa adecuada de crecimiento económico, teniendo en cuenta los efectos sobre el comercio y la balanza de pagos. El segundo era el brazo de la asignación. El Estado intervenía en la forma en que la economía asignaba sus recursos, tanto directamente comprando bienes como defensa y educación, como indirectamente, por medio de impuestos y de subvenciones, que fomentaban unas actividades y reducían los incentivos para realizar otras. El tercero, el brazo de la distribución, se ocupaba de la forma en que los bienes producidos por la sociedad se distribuían entre sus miembros. Este brazo trataba cuestiones como la equidad y la disyuntiva equidad-eficiencia.

Históricamente, la economía del sector público centró su atención en los dos últimos brazos, predominando en los debates económicos la importancia de la redistribución de la renta y la asignación óptima de recursos, quedando desplazada la capacidad estabilizadora de la política fiscal y monetaria. A pesar de ello, con el correr del tiempo dicha función fue alcanzando mayor interés en los debates de los años posteriores, cuando fueron surgiendo como tema de discusión las complejas consecuencias que las grandes crisis que se estaban sucediendo a escala mundial estaban dejando, reconociendo finalmente que las tres actividades del Estado están relacionadas entre sí y no se pueden compartimentar de la forma que imaginaba Musgrave. En base a esta función estabilizadora de la política fiscal es que empieza a entrar en juego el papel de esta política en relación al ciclo económico.

Los alcances de la política fiscal se redefinieron al igual que su accionar en la actividad económica. Siguiendo a Ruíz del Castillo (2009), las tareas asignadas a la política fiscal (el Estado como productor de bienes y servicios y redistribuidor de ingresos) deben conjugarse con el rol estabilizador del ciclo económico. Como agente productor de bienes y servicios, el sector público, mediante la política fiscal cumplirá su función

estabilizadora si logra, a través de sus operaciones de inversión y consumo, que las fluctuaciones de la demanda nacional sean menores que las fluctuaciones del sector privado. De esta manera, contribuye a sostener la demanda nacional en fases recesivas y limita el crecimiento en fases expansivas.

En el rol que le incumbe como redistribuidor de ingresos, la política fiscal tendrá efectos estabilizadores, por intermedio de los sistemas de transferencias y tributarios, si consigue que el ingreso disponible del sector privado fluctúe en menor proporción que el ingreso nacional a lo largo del ciclo económico; es decir, si consigue atenuar las fluctuaciones del ingreso disponible de los agentes privados, ayudando a sostenerlo en etapas de recesión y a morigerar su crecimiento en etapas de expansión.

Por lo tanto, se asume que la política fiscal presenta como uno de sus principales objetivos la regulación de la demanda agregada.

En este sentido, surge que la política fiscal debería presentar un comportamiento contracíclico, en relación con las fluctuaciones del producto, para aminorar el impacto en las fases recesivas. En otras palabras, un accionar contracíclico de la política fiscal busca atenuar la caída de la demanda nacional y sostener el ingreso disponible del sector privado ante un menor nivel de actividad económica.

Siguiendo a Lane (2003), las posiciones en cuanto al rol contracíclico de la política fiscal encuentra dos frentes. Por un lado, el enfoque neoclásico resulta más débil al sugerir que si el gasto público es endógeno, el desplazamiento óptimo entre consumo público y privado dependerá del grado de sustitución entre los mismos. Si ambos tipos de consumo son sustitutos, se debería observar un movimiento contracíclico del gasto público. Ahora, si los consumos, tanto público como privado, son complementarios en la función de utilidad del agente, se observaría un patrón procíclico.

Por otro lado, los modelos keynesianos establecen que la política fiscal debe ser contracíclica (o anticíclica), ya que el gasto público debería actuar como una fuerza estabilizadora. Es decir, el gobierno debe aumentar el gasto y disminuir los impuestos en los períodos de recesión, ayudando de esta forma a la economía a sobrellevar esta fase del ciclo, llevando a cabo las políticas inversas durante las expansiones.

En cuanto a los movimientos deseados de la política fiscal, destacan los modelos

inspirados en Barro (1979), los cuales establecen que la política fiscal debería ser neutral al ciclo económico, y responder solamente a cambios no anticipados en la restricción presupuestaria del gobierno. Su afirmación teórica más conocida se basa en la hipótesis de “suavidad impositiva” o “tax-smoothing”, la cual consiste en mantener constante la tasa impositiva, de modo que, dado un gasto público constante, en épocas de recesión la economía recurra al endeudamiento para solventar sus gastos, y en las fases expansivas genere los recursos suficientes para repagar la deuda contraída.

Por lo tanto, si las autoridades siguieran las prescripciones keynesianas, se debería observar a lo largo del ciclo económico una correlación positiva entre las tasas impositivas y la producción, y una correlación negativa entre el gasto público y la producción. En cambio, si las autoridades siguieran las prescripciones de Barro, esas correlaciones deberían ser esencialmente cero.

Para responder a la pregunta “¿cómo debería fijarse la política fiscal a lo largo del ciclo económico?” se han realizado numerosos estudios empíricos para determinar el verdadero comportamiento del gasto público en diferentes países.

Gavin y Perotti (1997), analizaron el caso de 13 países latinoamericanos en el período 1968-1995, incluyendo en el análisis tanto a gobiernos centrales como locales. Arribaron a la conclusión de que en América Latina hay evidencia de un comportamiento asimétrico en el gasto público, volviéndose aún más procíclico durante tiempos económicos malos, haciendo hincapié en el acceso restringido al crédito como fuente de ayuda a la prociclicidad de la política fiscal en época de recesiones.

Por su parte, Talvi y Végh (1998) ampliaron la investigación a 56 países para determinar el nivel de elasticidad del gasto respecto al producto, llegando a la conclusión de que solo los países pertenecientes al G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) propiciaron evidencia suficiente para detectar un movimiento contracíclico del gasto público. La metodología implementada por los autores consistió en establecer un modelo “fiscalmente óptimo” en el cual contar con un superávit fiscal es costoso por las presiones que se generan para aumentar el gasto. Presentado el caso, un gobierno capaz de prever fluctuaciones en la base impositiva encontrará óptimo llevar a cabo una política fiscal procíclica, siendo este el caso de los países en vías de desarrollo, ya que evidencian una base impositiva más volátil que los países que

conforman el G7. A su vez, no solo se concentraron en la composición del gasto, sino que también analizaron a los distintos sectores sociales, concluyendo que es posible encontrar divergencias sectoriales cíclicas dependiendo del sector prevaleciente en las políticas gubernamentales a la hora de alcanzar el equilibrio deseado.

Siguiendo esta misma línea de investigación, Lane (2003) explora en profundidad la relación entre el gasto público y el producto, determinando que el nivel de ciclicidad varía entre componentes del gasto y entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). La metodología implementada consiste en obtener medidas de ciclicidad para cada categoría del gasto público y país a partir de una regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) entre la diferencia logarítmica del gasto y la diferencia logarítmica del producto, encontrando que la media del valor de los coeficientes para el gasto corriente del gobierno tiende a ser contracíclica. Al contrario, el componente más procíclico resultó ser el gasto en inversión del gobierno donde se cumple la hipótesis de voracidad. Para explicar la variación entre países, una vez estimados los coeficientes de ciclicidad, lleva a cabo un Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) entre dicho coeficiente para cada categoría del gasto y diversas variables determinando que los países con mayor volatilidad en el producto y una baja efectividad del gasto son los más propensos a aplicar políticas procíclicas.

Akitoby y otros autores (2006), en contraposición a Lane (2003), fueron los primeros en proponer una metodología basada en la corrección del error, que permite distinguir entre los efectos de corto plazo del producto sobre el gasto y los efectos de largo plazo entre ambas variables.

Ruíz del Castillo (2009) emplea la metodología expuesta por Akitoby (2006) para el caso latinoamericano y analiza la elasticidad del gasto social en relación con el producto nacional de cada país. El estudio abarca países que componen la CEPAL (América Latina y el Caribe) para el período 1980-2006. El autor utiliza la clasificación del gasto según finalidad y función para identificar el componente social del gasto público nacional. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el gasto social es más procíclico que el gasto total, actuando de manera contraria al patrón deseado.

En el caso argentino, la elasticidad del gasto total respecto al producto nacional significó 0,87. Por su parte, el gasto social presentó una elasticidad igual a 1,43; lo que implica

que si el producto nacional crece un 1% el gasto social avanza un 1,43%.

En base a lo expuesto por los diversos estudios, y presentado el problema existente entre lo planteado por la teoría y la evidencia encontrada, la pregunta principal es por qué tantos países emergentes continúan entrapados en una política fiscal procíclica que profundiza sus fluctuaciones cíclicas. Sin embargo, Frankel, Végh y Vuletin (2012) calculan la ciclicidad para 94 países correlacionando el componente cíclico del gasto con el componente cíclico del producto, y muestran que en la década que va desde 2000 a 2009, alrededor de un tercio de los países en desarrollo lograron escaparse de la política fiscal procíclica, resaltando los casos de Chile y Brasil, estableciendo que el rol de la calidad institucional fue clave para tal logro.

Además, según Blejer (2007), la prociclicidad en la política fiscal de los países emergentes se ha explicado con dos tipos de argumentos: i) la ciclicidad del financiamiento, y ii) las presiones políticas durante el ciclo, combinadas con la persistencia de instituciones fiscales débiles. En este sentido, Tornell y Lane (1999) sostienen que las presiones políticas al gasto excesivo en tiempos prósperos difieren entre países en desarrollo y de la OCDE debido a los problemas que surgen al momento de asignar los recursos nacionales a ser coparticipados entre gobiernos provinciales.

Granado (2013) investiga, a través de un análisis completo de series de tiempo, el gasto público nacional de Argentina en relación a su ciclo económico en el período 1993-2012. Estudia el gasto público total y sus componentes, realizando un análisis cíclico de los mismos mediante cuatro métodos diferentes: análisis de amplitud y velocidad, análisis de correspondencia temporal, análisis de correlaciones con el Producto Interno Bruto Privado, y análisis de causalidad de Granger. Los resultados indican que el gasto público nacional es procíclico como indica la literatura para los países en desarrollo, sin embargo, al diferenciar el período completo en dos subperíodos de una década cada uno, se muestra una reducción de la prociclicidad del gasto desde 2003, lo que se condice con lo que evidenciaron algunos autores para otros países emergentes.

Si bien gran parte de los estudios realizan muestras a nivel nacional y efectúan comparaciones internacionales, existen trabajos a nivel subnacional. El comparativo subnacional presenta una serie de ventajas. Pasar de la unidad nacional a la subnacional implica arribar a conclusiones más certeras en cuanto a la capacidad de la política fiscal

para velar por la estabilidad macroeconómica, dado que las unidades de análisis comparten las mismas leyes laborales, instituciones y sistema federal de impuestos (Fatás & Mihov, 2000).

Gatti y Puig (2011) analizaron el caso subnacional empleando el filtro de Hodrick-Prescott para extraer el componente cíclico de las series desestacionalizadas de gasto público total y social durante el período 1985-2008. Los autores encontraron evidencia suficiente para afirmar que las provincias presentan un comportamiento procíclico y condicionan cualquier medida contracíclica que pretenda llevar adelante el gobierno nacional. No obstante, las provincias más pequeñas se esfuerzan en llevar adelante políticas contracíclicas pero que resultan insuficientes para compensar el comportamiento procíclico de las más grandes.

Meloni (2016) también estudia el comportamiento fiscal de las provincias argentinas en relación a su ciclo. Se enfoca en las diferentes categorías del gasto público de manera agregada estimando un modelo de corrección de errores de un panel de datos y encuentra que todas ellas son procíclicas a excepción del gasto de capital. Analiza los determinantes de dicha prociclicidad concluyendo que las principales fuentes radican en canales políticos, enfatizando a las transferencias discrecionales intergubernamentales.

La investigación llevada a cabo por Vargas y Catalán (2020) se diferencia de las anteriores ya que realizan un análisis de series de tiempo de cada una de las 23 provincias junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el período 1988-2018. Además, estudian el rol de las transferencias intergubernamentales como mecanismo “risk sharing” a partir de la recaudación de impuestos federales con el fin de crear un fondo de estabilización que logre contraciclicidad del gasto público provincial. Dicho trabajo arribó a resultados que denotan que casi la totalidad de las jurisdicciones subnacionales presentan una política fiscal procíclica, en línea con el comportamiento del país a nivel nacional, aunque algunas presentan mayor prociclicidad que otras a juzgar por sus coeficientes de correlación entre el componente cíclico del gasto público y el componente cíclico del PBG.

En último lugar, un Documento de Trabajo (“Elasticidad del gasto público en las provincias argentinas”) elaborado por la Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales (DAIPEF), dependiente del Ministerio de Hacienda

de la Nación, estimó la elasticidad del gasto público provincial consolidado en relación con el PIB nacional empleando la metodología de Akitoby (2006) y utilizando una clasificación del gasto según finalidad y función.

Los resultados hallados en dicha investigación fueron los siguientes: la elasticidad de corto plazo del gasto total provincial respecto al PIB para el período 1991-2011 se ubicó en 1,36, lo cual implica que ante una variación de un 1% en el PIB, el gasto público provincial consolidado varía en la misma dirección en un 1,36% durante el mismo año. Mientras que la elasticidad de largo plazo, es decir la respuesta total del gasto ante variaciones en el PIB (más allá del año en que se produce el cambio en este último), es de 1,68. Por lo tanto, una variación del PIB de un punto porcentual, tendrá un efecto total de una variación de 1,68 puntos porcentuales en el gasto público provincial.

En cuanto a los componentes del gasto provincial, los Servicios Económicos presentaron una mayor elasticidad de corto plazo (1,86) seguido por el gasto en Administración Gubernamental y Servicios Sociales (1,14 y 1,06, respectivamente). Análogamente, al considerar la elasticidad de largo plazo, los Servicios Sociales se ubican en primer lugar al presentar una elasticidad igual a 1,78.

El caso argentino presenta ciertas particularidades para el análisis. Debido a la Ley de Coparticipación Federal y sus modificaciones, una gran proporción de los recursos fiscales constituyen un fondo común del cual las provincias intentan extraer la mayor proporción posible. Cuando los ingresos impositivos aumentan (generalmente en la fase ascendente del ciclo), cada provincia encuentra individualmente racional presionar por una mayor porción de esos fondos debido a que el resto también lo está haciendo, generando así un comportamiento de manada. Debido a esto es que, ante el incremento de los recursos fiscales durante la fase ascendente del ciclo económico, el resultado al que se arriba es la prociclicidad del gasto público producto de mejoras en las condiciones de financiamiento y, por otro lado, por el aumento en la presión política por mayores transferencias que terminan por dar un mayor impulso al comportamiento procíclico del estado nacional, desencadenando un comportamiento similar a nivel subnacional.

3. Introducción a los ciclos económicos

3.1. Ciclos económicos: reseña general, conceptos y definiciones básicas

Desde hace muchos años, la humanidad ha comprendido la existencia de patrones cíclicos en la realidad que nos rodea. En la antigüedad, cuando predominaban las estructuras económicas agrarias, dependientes fundamentalmente de factores climáticos estacionales y recursos naturales disponibles, la actividad económica no presentaba una oscilación cíclica tan notable y distinguible como en la actualidad. Las crisis económicas eran vistas como eventos aislados y esporádicos, causados por factores externos tales como conflictos bélicos, desastres naturales y otros hechos imprevisibles que afectaban la economía. Se pensaba que, una vez resueltos estos factores, la economía volvería a su estado normal.

No fue hasta el estallido de la Revolución Industrial en Europa, durante los siglos XVIII y XIX, que las fluctuaciones económicas comenzaron a acentuarse notablemente. Con el surgimiento de las nuevas formas de producción, establecimiento de precios, diversificación del empleo y consumo, las fluctuaciones se volvieron más complejas, desencadenando así una mayor inquietud en el tema en cuestión, sentando las bases para el posterior estudio formal de los ciclos económicos. De esta forma, se comenzaron a identificar patrones regulares en las fluctuaciones económicas que eran visibles en el corto y mediano plazo, como así también la presencia de tendencias en el largo plazo (De Lucas Santos & otros, 2011).

Por este motivo, el estudio académico de los ciclos económicos ha estado esencialmente relacionado desde sus inicios con el devenir de las economías industriales, cuyas características estructurales se han extendido a casi todos los países del mundo actual.

Ahora bien, con el objetivo de estudiar y comprender el fenómeno cíclico que caracteriza a las economías contemporáneas, y más específicamente a la economía del escenario de estudio de la presente investigación, la provincia de Santa Fe, se aborda una definición utilizada actualmente.

Según lo estipulado por Burns y Mitchell (1946), los ciclos económicos son fluctuaciones del nivel de la actividad económica agregada que ocurren en todos los países que organizan y basan su economía principalmente en la producción de empresas comerciales. Un ciclo económico está formado por la sucesión de dos fases: expansión (o fase

expansiva) y recesión (o fase contractiva). En las expansiones se da un incremento del nivel de actividad en muchos sectores económicos, aproximadamente al mismo tiempo, mientras que en las recesiones (fase siguiente) ocurre una caída igualmente generalizada del nivel de actividad.

Dichos investigadores norteamericanos, pioneros en el estudio de ciclos económicos a partir de la década de 1930, difundieron el enfoque de ciclo clásico, a través del cual establecieron que la sucesión de fases (expansión, recesión, expansión, etc.) se define como ciclo económico. A su vez, afirmaban que la economía se encuentra, en todo momento, ya sea en una fase expansiva o contractiva.

Siguiendo a Jorrat (2005), los máximos y mínimos relativos del nivel de actividad económica se denominan picos y valles, respectivamente. Ambos puntos son designados puntos de giro de la economía. El período entre un valle (excluido ese mes) y un pico, caracterizado por el aumento de la actividad económica, se llama expansión (o recuperación); mientras que el lapso entre un pico (excluido ese mes) y un valle, donde cae el nivel de actividad económica, se conoce como recesión (o contracción).

Durante las fases expansivas, la economía prospera, impulsada por aumentos en el consumo, la inversión, el empleo, la producción, las ventas, etc.; mientras que disminuye la tasa de desempleo y la cantidad de empresas que entran en quiebra. Por el contrario, las recesiones se caracterizan por caídas en el nivel de consumo, inversión, empleo, producción, ventas; además, se incrementa la tasa de desempleo, las quiebras de las empresas y demás indicadores negativos.

Como se mencionó anteriormente, esta forma de interpretar un ciclo económico se conoce como enfoque clásico, el cual no debe confundirse con el enfoque de ciclos de crecimiento. Los ciclos de crecimiento se diferencian de los ciclos clásicos, ya que, en lugar de estudiar las subas y bajas del nivel absoluto de actividad, estudian las desviaciones de la actividad económica respecto de la tendencia de largo plazo (Jorrat, 2005).

En base a este enfoque, las fases del ciclo se denominan aceleración y desaceleración, ocurriendo la primera fase cuando el crecimiento de la serie está por encima de la tendencia, y la segunda ocurre cuando el crecimiento de una serie se ubica por debajo de la tendencia. Asimismo, los puntos de máximo desvío del nivel de actividad económica

por arriba de su tendencia son los picos de crecimiento, y los puntos de mayor desvío del nivel de actividad por debajo de su tendencia son los valles de crecimiento.

A lo largo del tiempo, fueron surgiendo diferentes metodologías con la intención de investigar detallada y exhaustivamente los ciclos económicos. Una de las corrientes más difundidas a nivel mundial es la desarrollada por el *National Bureau of Economic Research* (NBER) de Estados Unidos, la cual encuentra sus orígenes en las investigaciones pioneras de Arthur F. Burns y Wesley C. Mitchell desde mediados de 1930 en adelante. Este enfoque se conoce como *leading economic indicators approach*, que podría traducirse como el enfoque de los indicadores económicos líderes (Cohan, 2014).

Dos décadas después, y tomando como punto de partida los hallazgos que se sucedieron en el país norteamericano, comenzaron a desarrollarse los primeros índices compuestos de actividad económica, elaborados específicamente para estudiar los ciclos económicos. De esta manera, se consigue asentar tres tipos de indicadores capaces de estudiar la realidad cíclica norteamericana: el índice coincidente, el cual monitorea la evolución de la actividad económica en términos contemporáneos; el líder, consistentemente anticipando los movimientos de la economía de referencia; y el rezagado, el cual responde a los giros en forma tardía.

Llevando esta información al contexto nacional, el doctor Juan Mario Jorrot y su equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), han generado dos índices de actividad económica, uno coincidente y otro líder. A su vez, han participado del proceso de gestación de todos los índices de actividad con alcance subnacional (Tucumán, NOA; Córdoba, Santa Fe).

En el caso concreto de nuestra provincia, y mediante un proceso de transferencia al Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe en el año 2006, se ha desarrollado el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe), el cual será explicado a continuación.

3.2. Ciclo de referencia: ICASFe

Para continuar ahondando en los objetivos del presente trabajo, se vuelve imprescindible la definición de un ciclo de referencia, el cual será utilizado en el desarrollo del análisis que se abordará seguidamente.

Se denomina ciclo de referencia al indicador de base que se usa como parámetro para clasificar un grupo de sub-indicadores en términos cíclicos. El mismo debe ser representativo de la evolución global de la economía del espacio geográfico que se pretende estudiar. Por tal motivo, en la actualidad, el rol referencial mencionado recae prioritariamente sobre los indicadores coincidentes de actividad económica, índices compuestos de frecuencia mensual contruidos principalmente para medir la evolución de la actividad económica y datar fases cíclicas, aunque también se destaca el uso de indicadores de producto en diversas investigaciones académicas.

Los indicadores de producto tienen como objetivo cuantificar el valor final de los productos y servicios transados en un espacio geográfico en un determinado período. De forma indirecta, son útiles para conocer el valor agregado que genera cada sector de la economía y el peso relativo de las distintas actividades económicas. A su vez, la periodicidad de publicación es fundamentalmente anual, aunque en algunos países y espacios sub-nacionales se ha logrado generar publicaciones trimestrales. En Argentina, la publicación del Producto Bruto Interno suele presentar un rezago de dos a cuatro trimestres; en cuanto al Producto Bruto Geográfico de Santa Fe, cuya periodicidad de publicación es anual, ha llegado a presentar rezagos de hasta tres períodos.

Por su parte, los indicadores de actividad económica persiguen como objetivo datar las fases del ciclo económico (recesiones y expansiones) de manera oportuna y, en caso de ser posible, anticipada. Su periodicidad de publicación es principalmente mensual, aunque en algunos países ya se han desarrollado indicadores semanales y sub-indicadores de carácter continuo. Generalmente, presentan un rezago de publicación de sólo uno o dos meses, y los indicadores coincidentes se complementan con información adelantada que permite anticipar los movimientos de la economía.

En base a las diferencias mencionadas, en la presente investigación se emplea como ciclo de referencia el ICASFe.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (ICASFe) es un indicador mensual diseñado para medir la evolución del nivel de actividad, cuyo objetivo es determinar el movimiento cíclico y las sucesivas fases de la provincia de Santa Fe, tanto desde un enfoque clásico (contracciones y expansiones) como de crecimiento (aceleraciones y desaceleraciones).

Los resultados presentados por el indicador de manera mensual, con sólo dos meses de retraso, permite a los diversos usuarios del mismo obtener información oportuna acerca de los acontecimientos sobre los que se tiene que actuar en materia de política económica, y así favorecer la toma de decisiones, tanto en ámbitos públicos como privados, en el marco de las fluctuaciones cíclicas.

La metodología adoptada para desarrollar el ICASFe se encuentra alineada con el abordaje de los denominados *leading economic indicators* mencionados precedentemente.

Por tratarse de un indicador compuesto, el ICASFe insume información proveniente de un conjunto de series temporales de alcance provincial, las cuales fueron seleccionadas en relación con el cumplimiento de ciertas condiciones básicas, técnicas y estructurales.

Las condiciones básicas que deben reunir los subindicadores de un índice compuesto coincidente de actividad económica son: (i) brindar información referida al espacio geográfico de estudio, en este caso la provincia de Santa Fe; (ii) ser representativos de variables con significancia económica; (iii) tener una periodicidad mensual y (iv) poseer una fecha de inicio común con las restantes series. Dichas condiciones son de carácter indicativo, dado que en la práctica presentan cierto grado de flexibilidad al poder presentarse complicaciones a la hora de recabar información oportuna.

A su vez, todos los subindicadores son susceptibles de ser intercambiados por otro en la medida que se consiga mejorar su alcance o acercarse de manera más idónea al objetivo teórico que se persigue. Además, puede suceder que alguna de las series se discontinúe o bien que presente un quiebre estructural que exija retirarla del índice o, en su defecto, reemplazarla.

En segundo lugar, se encuentran las condiciones técnicas que deben cumplir las series para ser consideradas como sub-indicadores de un índice de actividad económica, las mismas son:

(i) Conformidad: deben fluctuar en forma aproximadamente sincrónica con el ciclo económico de referencia.

(ii) Correspondencia temporal: las series, en relación con el patrón de vinculación temporal que cada una presente respecto del ciclo económico, pueden ser clasificadas en

adelantadas, coincidentes o rezagadas. El ICASFe insume información de sub-indicadores principalmente coincidentes, que son aquellos que en promedio presentan un adelanto/demora en sus puntos de giro ubicado entre ± 2 meses respecto de los puntos de giro del ciclo económico de referencia.

(iii) Significancia económica: siendo contemplada como una característica básica, deben representar en gran medida a la estructura económica de la provincia.

(iv) Consistencia estadística: los datos deben provenir de una fuente confiable y estar procesados en forma adecuada.

(v) Suavidad: se prefieren aquellas series que no presentan una gran volatilidad intrínseca (con la menor cantidad posible de movimientos erráticos).

(vi) Oportunidad: las fechas de publicación o el envío de los datos por parte de la fuente primaria deben ajustarse a un cronograma estable que permita realizar las actualizaciones sin generar demoras en el procesamiento mensual de la serie. Una de las cualidades más valoradas del índice coincidente es brindar información oportuna para la toma de decisiones.

En tercer lugar, las series contenidas en el ICASFe deben respetar un esquema estructural que recaerá fundamentalmente sobre cuatro elementos núcleo que interactúan en la realidad cíclica de todas las economías capitalistas de mercado abierto y base industrial. Estos elementos son: (i) el empleo; (ii) el ingreso disponible; (iii) la producción industrial y (iv) las ventas minoristas.

En base a las condiciones básicas, técnicas y estructurales descritas, se seleccionaron ocho series mensuales para el cálculo del ICASFe. Las mismas son las siguientes:

- (1) Número de puestos de trabajo registrados en la provincia;
- (2) Expectativas empresarias para incrementar el personal (demanda laboral);
- (3) Masa de remuneraciones reales percibida por los asalariados (ingreso disponible);
- (4) Índice de producción industrial;
- (5) Ventas reales de supermercados;
- (6) Consumo de cemento Pórtland;
- (7) Patentamiento de vehículos nuevos;

(8) Recaudación tributaria de la provincia y coparticipación.

De esta manera se puede observar que las series 1 y 2 tratan de representar al elemento empleo, la 3 al ingreso disponible, la serie 4 a la producción industrial y la 5 a las ventas minoristas. Las series 6, 7 y 8 forman un complemento para los elementos empleo e ingreso disponible, dado que uno de los mayores problemas enfrentados en la selección preliminar de series fue que esos elementos no pueden ser captados en la provincia de Santa Fe con la sensibilidad requerida por medio de las series 1, 2 y 3, por lo que se recurrió a incorporar un conjunto de indicadores adicionales.

3.3. La evolución del gasto público provincial y su relación con el ciclo económico

En el capítulo 2 se pudo observar que la composición del gasto público provincial fue modificándose a lo largo de las últimas dos décadas. En este apartado se busca analizar la evolución de las series del gasto y sus componentes, en contraste a su ciclo de referencia.

Inicialmente, las series originales (en millones de pesos corrientes) son expresadas en términos reales, en millones de pesos a precios del año 2004, y luego se procede a aplicarles un promedio móvil⁸ centrado de doce meses (“2x12”) para obtener un estimado inicial del componente tendencia-ciclo de las series⁹ en cuestión, eliminando de esta manera el componente estacional e irregular.

Ajustar estacionalmente cada serie económica de las variaciones periódicas recurrentes intra-anales es importante en sí mismo y para el estudio de los ciclos económicos. En primer lugar, así se pueden analizar las tasas de cambios mensuales o trimestrales de las últimas observaciones para determinar cambios en la tendencia de la serie y posibles puntos de giro del indicador. En segundo lugar, los ciclos económicos se definen como movimientos aproximadamente sincronizados en numerosos sectores económicos, por lo que la presencia de estacionalidad puede afectar la comparación entre series

⁸ Los promedios móviles son herramientas suavizadoras diseñadas para eliminar algún componente no deseable en la serie. Generalmente, para las estimaciones iniciales del componente tendencia-ciclo se emplean los promedios móviles simples compuestos “2x12” cuando la serie es mensual, y “2x4” cuando la frecuencia de la serie es trimestral.

⁹ Las series de tiempo están integradas por cuatro componentes: tendencia, la cual representa la evolución de la serie en el largo plazo; el ciclo, movimiento suavizado alrededor de la tendencia revelando una sucesión de fases de expansión y recesión; el componente estacional refleja el efecto de eventos climáticos e institucionales, que se repiten con mayor o menor periodicidad todos los años; y el componente irregular, representando movimientos imprevistos relacionados con eventos distintos de los ya considerados.

representativas de la actividad de estos sectores (Jorrat, 2003).

Los ciclos clásicos de cada serie, es decir, sus puntos de giro: máximos relativos (picos) y mínimos relativos (valles), son determinados con el programa *Turning Points Determination*, basado en los desarrollos de Bry y Boschan (1971). Esto permite la comparación del ciclo específico de cada serie con el ciclo de referencia elegido, el ICASFe.

A continuación, se presentan los gráficos de las series mensuales de gasto público provincial bajo análisis, ajustadas por estacionalidad e irregularidad, y sus puntos de giro clásicos¹⁰ desde enero de 2003 hasta diciembre de 2023. Las zonas grises representan las recesiones provinciales, quedando así plasmado el ciclo específico clásico de cada serie en relación al ciclo económico provincial.

Gráfico 4: Gasto Total de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

¹⁰ A cada punto de giro le corresponde una etiqueta, la misma refleja la fecha (año, mes) en la cual ocurrió el giro en la economía, pasando de expansión a recesión o viceversa.

Gráfico 5: Gasto Corriente de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 6: Gasto de Capital de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 7: Gasto en Remuneraciones de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 8: Otros Gastos de Consumo de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 9: Prestaciones de la Seguridad Social de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 10: Gasto en Transferencias Corrientes de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Como se puede observar, en la mayoría de los gráficos, salvo en los gastos de capital, se muestra una tendencia al alza de las distintas categorías del gasto hasta aproximadamente el año 2014. Siguiendo lo expuesto por Granado (2003), este comportamiento del gasto público provincial se condice con el importante crecimiento del Estado Nacional, ocurriendo como respuesta al giro en la política económica desde 2003, cuando la economía comienza a transitar bajo nuevas circunstancias¹¹ luego de la devaluación y default del 2002.

Pero la situación comienza a ser distinta a partir del segundo subperíodo analizado (2015-2023), cuando empiezan a acentuarse en mayor medida las fluctuaciones cíclicas del gasto y a evidenciar una mayor correspondencia con el ciclo de referencia. Debido a que existe un consenso generalizado en que la moderación de las contracciones se debe fundamentalmente a una mayor participación del sector público en la economía, el casi nulo crecimiento del Estado provincial a partir del 2015 puede justificar, en parte, dicha situación observada.

Para la totalidad de las series de gasto se realizó un test t^{12} de diferencias de medias, entre los períodos 2003-2014 y 2015-2023, tanto en los niveles como en las variaciones interanuales, dando como resultado, en la mayoría de las series¹³, una probabilidad nula de que las dos muestras procedan de poblaciones con igual media. De esta manera se convalida la suposición de un cambio estructural en el entorno de los años 2014 y 2015.

La siguiente tabla presenta los resultados del crecimiento promedio anual (en tasas logarítmicas) del gasto público provincial y sus componentes, para el período completo y diferenciado por subperíodos. Este crecimiento promedio anual puede ser interpretado como una medida del estancamiento del crecimiento en el tamaño del Estado que se visualiza en el primer subperíodo.

¹¹ Entre estas nuevas circunstancias se destacan: el nuevo régimen de tipo de cambio luego de un largo período de convertibilidad, un nuevo gobierno con políticas tendientes a incrementar la intervención del Estado en la economía, la falta de acceso al mercado de crédito internacional, la importante mejora en los términos de intercambio, entre otras.

¹² La prueba t (también llamada t de Student) es una estadística inferencial utilizada para determinar la significancia de la diferencia entre las medias de dos conjuntos de datos.

¹³ Los únicos casos en los que ocurre lo contrario son los resultados para las variaciones interanuales de las transferencias corrientes y los gastos de capital, donde las probabilidades de que las medias de los dos subperíodos procedan de poblaciones con igual media son 15,1% y 47,4%, respectivamente. Sin embargo, para ambas series en sus niveles, la probabilidad de igualdad de medias es nula.

Tabla 4: Tamaño de la Administración Pública Provincial: Crecimiento Promedio Anual del Gasto Provincial. En porcentajes.

Serie	2003-2023	2003-2014 (I)	2015-2023 (II)
Gasto Total	6,6%	10,9%	0,2%
Gasto Corriente	6,6%	10,8%	0,4%
Gasto de Capital	6,5%	12,6%	-2,7%
Remuneraciones	6,7%	11,5%	-0,5%
Otros Gastos de Consumo	5,9%	10,7%	-1,3%
Prestaciones de la Seguridad Social	7,3%	11,2%	1,4%
Transferencias Corrientes	6,1%	8,4%	2,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Es claro el importante retroceso que experimentó el gasto en el segundo subperíodo (2015-2023) en comparación al primero (2003-2014). El gasto público provincial en el subperíodo (I) creció a una tasa promedio anual del 10,9%, mientras que en el subperíodo (II) la tasa de crecimiento fue del 0,2%. La diferencia de crecimiento es mucho más notable en el gasto de capital, destacando el crecimiento nulo en los años 2015-2023, como así también en remuneraciones y otros gastos de consumo. La variación negativa del **-2,7%** en el gasto de capital fue impulsada, principalmente, por los niveles de subejecución alcanzados durante la pandemia atravesada en los años 2020 y 2021.

Ahora, al entrar en detalle en la evolución de cada serie de gasto en contraste al ciclo de referencia (gráficos 4 al 10), se puede contemplar que en el primer subperíodo analizado (2003-2014) ocurre un comportamiento menos procíclico en las recesiones que en el segundo subperíodo (2015-2023), ya que en las tres primeras recesiones (zonas grises) las series muestran leves tendencias al alza o amesetamientos en lugar de caídas. Por el contrario, en las expansiones (zonas blancas) las series siguen una trayectoria creciente, en línea con la fase del ciclo económico que se está atravesando.

En el gráfico 10, correspondiente al gasto en transferencias corrientes, es destacable el último pico fechado en mayo de 2022, registrando las mayores variaciones en términos reales. Respecto a mayo de 2021, las categorías de “subsidios a municipios y comunas” y “otras transferencias al sector privado” alcanzaron variaciones reales de 223,1% y 176,1%, respectivamente. Al calcular la variación interanual del mes de mayo de 2023

respecto a 2022, es decir en la fase recesiva, la categoría “subsidios a municipios y comunas” nuevamente registra la mayor variación en términos reales (-26,0%).

Otro hecho de relevancia es la abrupta caída evidenciada por los gastos de capital en la recesión más larga atravesada en la provincia (desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2020), representando la caída más aguda en dicho período. Al quinto mes del año 2020, dichos gastos alcanzaron un tercio del valor erogado en noviembre de 2017, registrando una variación real negativa del 65,9% entre pico y valle¹⁴.

Siguiendo con los gastos de capital, se debe destacar la aplicación del Fondo Federal Solidario¹⁵ (FFS) entre los años 2009 y 2018, período en el cual estos gastos crecieron un 161,2%. Compuesto por el 30% de los montos recaudados en concepto de derecho de exportación de soja, dicho fondo tuvo por finalidad el reparto de recursos de origen federal para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y en cada uno de los municipios y comunas adheridos, con la expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.

De esta manera, habiendo analizado la evolución del gasto público total y sus componentes en relación al ciclo económico provincial, se procede a observar el comportamiento de la fuente genuina de financiación de las erogaciones, la recaudación tributaria.

3.4. La evolución de la recaudación tributaria provincial y su relación con el ciclo económico

A continuación, las siguientes figuras muestran la evolución de las series de recursos tributarios totales, de origen provincial y nacional, y algunos de sus componentes de mayor relevancia, en relación al ICASFe.

¹⁴ Como a partir del mes de marzo de 2020 el gasto de capital comenzó a estar fuertemente afectado por la pandemia (alcanzando niveles mínimos de ejecución), la variación entre pico y valle mencionada puede verse afectada justamente por los valores mínimos de marzo, abril y mayo. Por ello, al calcular la variación entre el pico alcanzado en noviembre de 2017 y el valor de febrero de 2020, la caída real fue del 59,1%.

¹⁵ Mediante el Decreto 486/2009, el Poder Ejecutivo provincial dispuso la adhesión al Decreto Nacional 206/2009 que establecía la creación del Fondo Federal Solidario con el objetivo de financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales. Asimismo, a través del Decreto 756/2018 se deroga el Decreto 206/2009, disolviendo de esta manera al FFS.

Gráfico 11: Recursos Tributarios Totales de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 12: Recursos Tributarios de Origen Provincial de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 13: Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 14: Recaudación del Impuesto de Sellos de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 15: Recursos Tributarios de Origen Nacional de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 16: Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Gráfico 17: Recaudación del Impuesto a las Ganancias de la Administración Pública Provincial de Santa Fe. En millones de pesos de 2004. Serie filtrada.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe y del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

En los gráficos expuestos se puede observar que la evolución de todas las series presenta una tendencia creciente a lo largo de las dos décadas estudiadas, presentando algunas series un mayor grado de sincronización que otras en relación al ciclo económico de referencia, además de marcar un grado de prociclicidad en relación al ICASFe más notorio y evidente que en las series mensuales de gasto. Esto quiere decir que los movimientos observados en los ciclos específicos de cada serie de recaudación se dirigen en la misma dirección que el nivel de actividad económica local.

Las series de Impuesto de Sellos e Impuesto al Valor Agregado (IVA) fueron las que dataron la mayor cantidad de ciclos atravesados, faltando registrar solo una recesión en cada una de ellas (esto significa que el ICASFe tuvo un ciclo más que Sellos e IVA), obteniendo coeficientes de correspondencia con el ciclo de referencia del 82,0% en ambos puntos de giro.

Es esperable que la serie de los recursos tributarios obtenidos de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)¹⁶ sea procíclica, ya que es un impuesto indirecto que

¹⁶ Es importante aclarar que el IVA y Ganancias son impuestos recaudados a nivel nacional. Actualmente,

grava el consumo final de bienes y servicios, siendo el consumo un fiel reflejo de la situación económica atravesada en cada fase. Por otro lado, además de reflejar las disminuciones en el nivel de consumo, en épocas recesivas se implementaron programas mediante los cuales determinados productos de la canasta básica fueron gravados con una alícuota del 0%, como es el caso de finales de los años 2019 y 2023, acentuando aún más la caída en la recaudación de este tributo.

A su vez, el Impuesto de Sellos cerró el año 2023¹⁷ registrando un mínimo histórico, una recaudación inferior al valle alcanzado en mayo de 2009. Este impuesto de carácter provincial, al gravar los actos y/o contratos a título oneroso¹⁸ realizado por personas físicas, asociaciones, organizaciones y empresas, también representa en gran medida el ritmo de la economía de la provincia, justificando de esta manera el alto porcentaje de correspondencia obtenido en relación con el ciclo económico de Santa Fe.

el 89,0% del monto total recaudado de IVA y el 100,0% de Ganancias forman parte de la masa coparticipable, la cual es distribuida entre las provincias según la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos.

¹⁷ En la Ley Impositiva Anual de la provincia de Santa Fe del año 2023, registrada bajo el N° 14.186, se estableció una reducción del 0,75% a 0,50% de las cuotas de los actos en general.

¹⁸ Entre ellos se encuentran los contratos de seguros y sus endosos; los contratos de suministro de materiales y equipos para la ejecución de obras públicas; las operaciones de compraventa de mercaderías, cereales, oleaginosas, productos o subproductos de la ganadería o agricultura; entre otros.

4. Análisis cíclico de las series de gasto público provincial

Para analizar las características cíclicas de las variables provinciales elegidas en la presente investigación, es decir, para determinar si las mismas son procíclicas, contracíclicas o acíclicas, y además si son líderes, coincidentes o rezagadas en relación al ciclo de referencia utilizado, existen diversos métodos que se complementan entre sí, permitiendo llegar a una conclusión respecto al comportamiento cíclico de los diversos componentes del gasto público erogado por la jurisdicción provincial.

4.1. Análisis de correspondencia temporal

En primer lugar, para evaluar la sincronización entre los componentes del gasto público y el nivel de actividad económica provincial, se realiza un análisis de correspondencia temporal entre cada serie de gasto y el ICASFe, empleando los puntos de giro calculados.

De esta manera, en base a lo expuesto por Jorrat (2005), los puntos de giro de una serie particular (ciclo específico) pueden coincidir en el tiempo con los del ciclo económico de referencia, pueden ocurrir algunos meses antes o después; en estos tres casos se dice que existe correspondencia entre los puntos de giro del ciclo específico y los del ciclo de referencia.

En cambio, cuando la serie considerada registra algún punto de giro que no se refleja en el ciclo económico de referencia, se está ante una falsa señal (punto de giro extra) y una falta de correspondencia temporal entre el ciclo específico y el de referencia. En el caso contrario, el ciclo específico puede no contener un punto de giro que indique un cambio en el ciclo económico de referencia, presentándose entonces un faltante o ausencia de señal (punto de giro faltante). Ambos casos, ciclos extras o faltantes, se consideran una falta de correspondencia temporal.

En este sentido, la correspondencia temporal de una serie se mide como la cantidad de puntos de giro del ciclo específico que pueden relacionarse con el ciclo de referencia (éxitos), dividido en la suma del total de puntos de giro específicos de la serie, más el número de puntos de giro del ciclo de referencia faltantes en el ciclo específico, es decir, se incluye en el denominador los puntos del ciclo de referencia no informados por el ciclo específico. Por lo tanto, la correspondencia mide el porcentaje de éxitos, el cual puede diferir del 100% por la aparición de señales falsas (puntos de giro extras en el indicador) o por la ausencia de señales (puntos de giro del ciclo económico de referencia que faltan en la serie específica).

Entonces, para determinar si el ciclo específico de cada serie del gasto se adelanta (lidera), o no, al ciclo económico de la provincia, se calcula, para cada una de las correspondencias entre los puntos de giro, la diferencia (en cantidad de meses) entre la fecha en que ocurre un pico (valle) de la serie específica y la fecha en la que ocurre el pico (valle) correspondiente al ciclo de referencia, y se computa la mediana de estas diferencias de meses.

A través de este cálculo, se puede determinar que una serie es coincidente, es decir que se mueve en aproximada sincronía con la economía provincial, si presenta una diferencia mediana entre sus puntos de giro y los del ciclo de referencia de entre ± 2 meses. Si su valor es menor que -2 (anticipa más de 2 meses), la serie tiende a liderar, es decir que tiende a anticipar los movimientos de la actividad económica santafesina, y si es mayor que +2 (demora más de 2 meses), la serie se considera rezagada, ya que presenta demoras en sus movimientos respecto a los del ciclo de referencia.

A continuación, se presentan las tablas con los resultados del análisis de correspondencia temporal para el período completo (2003-2023), y para los subperíodos (2003-2014) y (2015-2023).

Tabla 5: Análisis de correspondencia temporal con el ciclo económico de la provincia de Santa Fe. Período 2003-2023.

Serie	Adelantos (-) o Rezagos (+) Medianos en Meses	Correspondencia	Correspondencia: Adelantos	Correspondencia: Coincidencias o Rezagos
Gasto Total	0,0	82%	44%	56%
Gasto Corriente	1,0	45%	20%	80%
Gasto de Capital	0,0	69%	44%	56%
Remuneraciones	6,0	64%	14%	86%
Otros Gastos de Consumo	-3,0	64%	71%	29%
Prestaciones de la Seguridad Social	2,0	38%	20%	80%
Transferencias Corrientes	-1,0	54%	57%	43%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Teniendo en cuenta el período completo (2003-2023), el gasto total coincide con el ciclo económico provincial, ya que presenta una diferencia mediana entre sus puntos de giro y los del ciclo de referencia de 0,0 meses.

La columna denominada “correspondencia” indica el porcentaje de señales correctas de

cada serie. En este caso, el gasto total alcanza el mayor valor, registrando un 82% de correspondencia, siendo la mayor parte de la misma (56%) coincidente o rezagada, es decir, los puntos de giro del gasto total, cuando se corresponden con el ciclo, coinciden o se producen luego de los puntos de giro de la economía.

Se puede observar que el gasto de capital presenta las mismas características que el gasto total, evidenciando también una diferencia mediana entre sus puntos de giro y los del ciclo de referencia de 0,0 meses. Además, la mayor parte de la correspondencia se considera coincidente o rezagada.

Las series de gasto corriente, prestaciones de la seguridad social y remuneraciones rezagan en 1, 2 y 6 meses en promedio (mediana) al ciclo económico santafesino. La mayor correspondencia se observa en las remuneraciones (64%), siendo más débil en las otras dos series, y registrando alrededor de un 86% de correspondencia rezagada en las remuneraciones.

Como se puede visualizar en la Tabla 5, la mayoría de las series comparten la característica de rezagadas o coincidentes, excepto la serie de otros gastos de consumo, la cual presenta características de líder, con un 64% de correspondencia.

Tabla 6: Análisis de correspondencia temporal con el ciclo económico de la provincia de Santa Fe. Período 2003-2014.

Serie	Adelantos (-) o Rezagos (+) Medianos en Meses	Correspondencia	Correspondencia: Adelantos	Correspondencia: Coincidencias o Rezagos
Gasto Total	2,0	67%	50%	50%
Gasto Corriente		No presenta		
Gasto de Capital	2,5	50%	25%	75%
Remuneraciones	12,0	33%	0%	100%
Otros Gastos de Consumo	-5,0	33%	0%	100%
Prestaciones de la Seguridad Social		No presenta		
Transferencias Corrientes	1,5	50%	50%	50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Considerando sólo el primer subperíodo (2003-2014), los porcentajes de correspondencia temporal disminuyen considerablemente para la mayoría de las series, hasta el punto de

no presentar correspondencia temporal con el ciclo, como se muestra en las series de gasto corriente y prestaciones de la seguridad social.

En las series de gasto total y transferencias corrientes la correspondencia se distribuye en partes iguales tanto para adelantos, como para coincidencias y rezagos. El gasto de capital y las remuneraciones presentan características de series rezagadas, mientras que la serie de otros gastos de consumo adelanta, en promedio, 5 meses al ciclo económico. Sin embargo, los porcentajes de correspondencia son muy bajos, principalmente para las últimas dos series mencionadas (33%), lo que dificulta establecer una clasificación contundente.

Tabla 7: Análisis de correspondencia temporal con el ciclo económico de la provincia de Santa Fe. Período 2015-2023.

Serie	Adelantos (-) o Rezagos (+) Medianos en Meses	Correspondencia	Correspondencia: Adelantos	Correspondencia: Coincidencias o Rezagos
Gasto Total	0,0	100%	40%	60%
Gasto Corriente	1,0	100%	20%	80%
Gasto de Capital	-1,0	100%	60%	40%
Remuneraciones	4,0	100%	20%	80%
Otros Gastos de Consumo	-1,0	100%	60%	40%
Prestaciones de la Seguridad Social	2,0	71%	20%	80%
Transferencias Corrientes	-1,0	60%	67%	33%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Por último, en el período 2015-2023, los resultados de la correspondencia con el ciclo económico aumentan para la totalidad de las series de gasto.

Por un lado, las series de gasto total, gasto corriente, remuneraciones, gasto de capital y otros gastos de consumo presentan 100% de correspondencia temporal con el ciclo, es decir, todas las señales captadas en este período de tiempo son correctas, no existen señales faltantes ni sobrantes.

Las tres primeras series registran la mayor parte de la correspondencia como coincidente o rezagada, y se mantiene la cantidad (mediana) de meses que coinciden o rezagan al ciclo en el gasto total y corriente, mientras que para las remuneraciones disminuyen los

rezagos en dos meses, en comparación al período completo (2003-2023). Aunque con un menor grado de correspondencia (71%), las prestaciones de la seguridad social también se clasifican como coincidentes o rezagadas.

Por el contrario, las otras series que presentaron el mayor porcentaje de correspondencia con el ciclo, gasto de capital y otros gastos de consumo, presentan un porcentaje de correspondencia más alto con los adelantos (60%), como así también lo evidencia la serie de transferencias corrientes (67%).

De este análisis puede distinguirse que el gasto total, serie que presenta el mayor porcentaje de correspondencia temporal (82%) en el período completo, presenta características de serie coincidente, pasando de rezagar en 2 meses al ciclo en el primer subperíodo a coincidir en el segundo con un 100% de correspondencia. Es decir, aunque se logran identificar algunos puntos de giro que lideran al ciclo de la provincia y otros que lo rezagan, en términos medianos los cambios de fase del ciclo específico del gasto total coinciden temporalmente con los de Santa Fe.

El gasto corriente y las prestaciones de la seguridad social son series que con el paso de los años adoptaron características coincidentes, ya que pasaron de no mostrar correspondencia temporal con el ciclo en el primer subperíodo (2003-2014), a lograr altos niveles de correspondencia en el segundo (2015-2023), siendo el 80% de la correspondencia coincidente o rezagada. Aunque, si se considera el período completo, son las únicas series que presentan porcentajes de correspondencia inferiores al 50%, dificultando la clasificación de las mismas.

Entre los años 2003-2014, el gasto de capital presentó una mediana indicando un rezago de 2,5 meses, mientras que en el período siguiente (2015-2023) su mediana alcanzó el signo contrario (-1,0). De esta manera, considerando el período de tiempo completo, la serie adopta características coincidentes con un 69% de correspondencia.

Las transferencias corrientes es otra serie de gasto que presentó medianas con cambio de signo de un subperíodo al otro, pero siempre dentro del rango ± 2 , clasificándose también como una serie que coincide temporalmente con los movimientos del ciclo santafesino.

Otros gastos de consumo fueron reduciendo los adelantos medianos en meses de un período al otro, pasando de adelantar 5 meses al ciclo de la provincia a sólo 1, logrando en el período 2003-2023 liderar en 3 meses al ciclo, con una correspondencia temporal del 64% con el mismo.

Por último, las remuneraciones presentaron rezagos medianos tanto en ambos subperíodos como en el período completo de tiempo, aumentando su nivel de correspondencia con el ciclo en los últimos años (2015-2023). Por lo tanto, la serie de remuneraciones concluyó el período 2003-2023 presentando demoras de 6 meses (mediana) en sus movimientos respecto a los del ciclo de referencia.

El análisis de correspondencia temporal desarrollado, en el cual se analiza la relación del gasto con el ciclo en fases o puntos específicos, presenta resultados parciales que sirven de base para seguir profundizando esta investigación con el siguiente abordaje metodológico complementario.

4.2. Análisis de correlaciones con adelantos y rezagos

En este segundo análisis, complementario al anterior, se procede a calcular los coeficientes de correlación $\rho(j)$ contemporáneos, con adelantos y rezagos de hasta nueve meses. Por un lado, esto implica calcular el grado de asociación entre los valores contemporáneos del ICASFe y de los componentes del gasto público provincial. Por otro lado, permite analizar la correlación de los valores actuales del ICASFe con los valores pasados y futuros de cada componente del gasto.

Para evaluar el grado y dirección de la correlación contemporánea de una variable respecto al ciclo de referencia, se observa el valor de $\rho(j)$ para $j = 0$. Dicho coeficiente puede alcanzar valores entre ± 1 . Un valor positivo y cercano a 1 indica que la variable en cuestión es procíclica, es decir, que evoluciona en el mismo sentido que el ciclo de referencia, mientras que un resultado de signo negativo y cercano a -1 indica que la variable es contracíclica; y cuando el coeficiente de correlación es cercano a cero, implica que la variable no presenta relación con el ciclo de referencia, es decir, se comporta de forma acíclica.

Siguiendo la regla empleada por Zubimendi y otros (2009), se establece que:

Si $0,5 \leq |\rho(j)| \leq 1$, la variable es fuertemente procíclica o contracíclica, según corresponda.

Si $0,2 \leq |\rho(j)| < 0,5$, la variable es débilmente procíclica o contracíclica.

Si $|\rho(j)| < 0,2$, la variable presenta un comportamiento acíclico.

A su vez, también se puede determinar si la variable analizada lidera, coincide o rezaga

al ciclo de referencia. Por ende, y siguiendo la regla estipulada en el análisis de correspondencia temporal, los componentes del gasto se clasifican de la siguiente manera: si $\rho(j)$ alcanza un valor máximo en valor absoluto para $j = \pm 2$ se dice que la variable es coincidente. Es decir, se cataloga como coincidente a la serie que presenta el grado más alto de asociación en el rango de ± 2 meses de adelanto y rezago. Por el contrario, si el coeficiente alcanza un valor máximo para $j < -2$ o para $j > 2$ se dice que la variable es líder o rezagada, respectivamente, en relación al ciclo de referencia.

En el presente análisis, se consideran las variables en primeras diferencias logarítmicas (tasa de cambio mensual logarítmica, TCML), tanto para el período completo como para los dos subperíodos. Se utilizan las tasas de cambio logarítmicas en lugar de emplear tasas en niveles ya que las primeras presentan ciertas propiedades y ventajas¹⁹ al momento de analizar y modelizar datos, sobre todo cuando se enfrentan a series temporales con grandes fluctuaciones o crecimiento exponencial.

En este sentido, se calculan los coeficientes de correlación entre la tasa de cambio mensual logarítmica de cada serie de gasto y la del ICASFe, en diferentes adelantos y rezagos. De manera complementaria, se realiza un Test de Fisher para evaluar la significancia de las correlaciones. A continuación, en las siguientes tres tablas se muestran los resultados de las mismas. Las celdas de color amarillo corresponden a coeficientes de correlación significativamente diferentes de cero con un 95% de confianza.

¹⁹ Entre ellas se pueden mencionar que no están acotadas (los valores van de $-\infty$ a $+\infty$) y son reversibles en el tiempo, facilitando el análisis de los cambios porcentuales de las variables; las series de datos en niveles, especialmente cuando presentan grandes variaciones, pueden ser inestables o mostrar heterocedasticidad (volatilidad no constante), entonces al trabajar con logaritmos, se puede estabilizar la varianza y hacer que las series sean más homogéneas, mejorando la fiabilidad de modelos estadísticos; a su vez, el uso de logaritmos puede hacer que los datos se acerquen a una distribución normal, lo que mejora la validez de las pruebas estadísticas que requieren esta suposición; entre otras.

Tabla 8: Análisis de correlaciones con el ICASFe. Período 2003-2023.

Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica de cada variable con la Variación Logarítmica del ICASFe							
Adelantos y Rezagos	Gastos Totales	Gastos Corrientes	Remuneraciones	Otros Gastos de Consumo	Prestaciones Seguridad Social	Transferencias Corrientes	Gastos de Capital
-9	0,03	0,01	0,05	-0,03	-0,07	0,22	-0,00
-8	0,10	0,01	0,10	0,07	-0,04	0,27	0,03
-7	0,21	0,02	0,18	0,14	0,03	0,34	0,11
-6	0,30	0,03	0,25	0,19	0,07	0,35	0,18
-5	0,35	0,02	0,31	0,28	0,12	0,31	0,22
-4	0,41	0,03	0,37	0,34	0,18	0,33	0,26
-3	0,48	0,03	0,41	0,36	0,25	0,37	0,33
-2	0,53	0,02	0,43	0,37	0,26	0,41	0,38
-1	0,53	0,04	0,44	0,37	0,23	0,39	0,40
0	0,53	0,04	0,46	0,35	0,24	0,36	0,42
1	0,49	0,02	0,47	0,29	0,25	0,28	0,39
2	0,49	-0,00	0,48	0,26	0,26	0,23	0,39
3	0,49	0,01	0,48	0,23	0,28	0,22	0,39
4	0,47	-0,00	0,47	0,22	0,25	0,24	0,35
5	0,43	0,01	0,45	0,19	0,22	0,20	0,31
6	0,36	0,03	0,42	0,08	0,21	0,15	0,26
7	0,34	-0,02	0,40	0,02	0,21	0,16	0,25
8	0,34	0,00	0,42	0,02	0,24	0,18	0,24
9	0,30	-0,00	0,42	0,03	0,24	0,13	0,18

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Al considerar el período completo, sólo la serie de gastos corrientes no presenta ningún coeficiente de correlación significativo.

Todas las demás series presentan coeficientes positivos en el mes cero, es decir en las variaciones contemporáneas, lo cual indica que el gasto es procíclico. En este caso, las series de gasto total, otros gastos de consumo, transferencias corrientes y gasto de capital presentan su mayor correlación en el rango ± 2 , lo que las caracteriza como coincidentes. En cambio, remuneraciones y prestaciones de la seguridad social presentan su nivel máximo de correlación en el mes 3, adoptando características de series rezagadas.

En el siguiente gráfico se presenta un correlograma que ilustra los coeficientes de correlación hallados para la serie de gasto total, mostrando el máximo coeficiente en el mes -1.

Gráfico 18: Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica del Gasto Total con la Variación Logarítmica del ICASFe. Período 2003-2023.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

A continuación, se presentan los resultados de los coeficientes de correlación para los subperíodos 2003-2014 y 2015-2023.

Tabla 9: Análisis de correlaciones con el ICASFe. Período 2003-2014.

Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica de cada variable con la Variación Logarítmica del ICASFe							
Adelantos y Rezagos	Gastos Totales	Gastos Corrientes	Remuneraciones	Otros Gastos de Consumo	Prestaciones Seguridad Social	Transferencias Corrientes	Gastos de Capital
-9	-0,15	-0,01	-0,02	-0,14	-0,28	0,11	0,01
-8	-0,11	-0,02	0,02	-0,10	-0,26	0,13	0,00
-7	-0,01	0,02	0,11	-0,05	-0,19	0,20	0,07
-6	0,07	0,05	0,15	0,02	-0,19	0,22	0,11
-5	0,06	0,03	0,16	0,06	-0,23	0,19	0,07
-4	0,07	0,03	0,19	0,04	-0,18	0,21	0,04
-3	0,16	0,01	0,24	-0,01	-0,10	0,23	0,12
-2	0,22	0,03	0,25	-0,07	-0,11	0,25	0,17
-1	0,23	0,03	0,24	-0,10	-0,15	0,22	0,20
0	0,26	0,03	0,29	-0,05	-0,12	0,14	0,26
1	0,25	0,02	0,34	-0,06	-0,10	0,11	0,24
2	0,31	-0,01	0,35	-0,07	-0,07	0,13	0,28
3	0,40	-0,01	0,35	-0,06	-0,02	0,19	0,34
4	0,39	-0,01	0,36	-0,05	-0,01	0,20	0,32
5	0,36	0,02	0,38	-0,08	-0,01	0,13	0,29
6	0,31	0,03	0,37	-0,20	0,01	0,07	0,24
7	0,29	-0,04	0,36	-0,28	0,06	0,05	0,26
8	0,32	-0,02	0,40	-0,21	0,11	0,06	0,28
9	0,27	-0,04	0,43	-0,11	0,11	0,02	0,19

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

En el primer subperíodo desaparecen las correlaciones significativas para gastos corrientes, otros gastos de consumo y prestaciones de la seguridad social en el mes 0, indicando para estas dos últimas coeficientes negativos.

Las transferencias corrientes son las únicas que presentan el mayor coeficiente de correlación en el período de ± 2 meses, aunque en todos los casos se muestra una reducción importante de los valores de las correlaciones con las tasas logarítmicas del ICASFe.

En este período, los gastos totales, remuneraciones y gastos de capital presentan los mayores coeficientes de correlación en los meses 3 y 9, considerándose rezagados.

Tabla 10: Análisis de correlaciones con el ICASFe. Período 2015-2023.

Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica de cada variable con la Variación Logarítmica del ICASFe							
Adelantos y Rezagos	Gastos Totales	Gastos Corrientes	Remuneraciones	Otros Gastos de Consumo	Prestaciones Seguridad Social	Transferencias Corrientes	Gastos de Capital
-9	-0,17	-0,32	-0,32	-0,24	-0,32	0,23	-0,12
-8	-0,04	-0,26	-0,26	-0,05	-0,28	0,32	-0,03
-7	0,12	-0,00	-0,15	0,04	-0,19	0,40	0,06
-6	0,24	-0,00	-0,03	0,08	-0,05	0,40	0,16
-5	0,38	-0,02	0,13	0,24	0,13	0,34	0,29
-4	0,51	-0,01	0,26	0,40	0,26	0,36	0,42
-3	0,59	0,03	0,33	0,49	0,36	0,43	0,50
-2	0,64	-0,02	0,37	0,57	0,39	0,48	0,55
-1	0,65	0,04	0,40	0,60	0,34	0,47	0,55
0	0,62	0,03	0,41	0,51	0,33	0,46	0,53
1	0,54	0,00	0,38	0,39	0,32	0,34	0,48
2	0,48	-0,02	0,41	0,34	0,35	0,20	0,44
3	0,41	0,01	0,41	0,28	0,32	0,12	0,38
4	0,36	-0,02	0,38	0,23	0,25	0,16	0,30
5	0,30	-0,02	0,32	0,19	0,16	0,16	0,25
6	0,19	-0,00	0,24	0,08	0,09	0,10	0,19
7	0,15	-0,02	0,21	-0,00	0,05	0,14	0,14
8	0,15	0,01	0,21	-0,05	0,05	0,19	0,10
9	0,09	0,02	0,17	-0,14	0,04	0,11	0,05

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

En este segundo subperíodo se puede notar el incremento de la significancia y del valor de los coeficientes de correlación. Además de que todas las correlaciones contemporáneas, es decir en el mes 0, volvieron a ser positivas, mostrando evidencia de una mayor prociclicidad en el período 2015-2023.

En el caso puntual del gasto total, se observa que en el período 2003-2014 los coeficientes de correlación más altos se encuentran en meses rezagados, mientras que entre los años

2015-2023 el gasto se comporta de manera coincidente, con una correlación máxima de 0,65 en el mes -1.

Gráfico 19: Coeficientes de Correlación de la Tasa de Cambio Mensual Logarítmica del Gasto Total con la Variación Logarítmica del ICASFe. Períodos 2003-2014 y 2015-2023.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe.

Como conclusión se puede establecer que, dejando de lado a los gastos corrientes, los cuales no presentaron coeficientes de correlación significativos, la mayoría de las series del gasto aumentaron el nivel de significancia y los valores de las correlaciones con el ICASFe del primer subperíodo al segundo, evidenciando de esta manera un mayor grado de prociclicidad y características de series coincidentes con el ciclo de referencia.

Por su parte, las remuneraciones lograron mantener su comportamiento rezagado con el paso de los años, finalizando en el período completo con un coeficiente de correlación de 0,48 en el mes 3.

Estos resultados, en general, se condicen con la conclusión hallada en el análisis anterior de correspondencia temporal.

A su vez, también se calculó el coeficiente de correlación entre cada una de las series de recursos tributarios presentadas y el ICASFe, llegando a resultados significativos que van desde el 0,53 (ingresos brutos) hasta el 0,67 (sellos). Al presentar todas las series coeficientes positivos en el mes cero (es decir en las variaciones contemporáneas), esto

nos permite afirmar la hipótesis acerca de la existencia de prociclicidad en los recursos tributarios y, al considerar los valores arrojados, los mismos muestran una mayor prociclicidad en comparación a los coeficientes hallados en los gastos.

Las series de Recursos Tributarios de Origen Nacional, Sellos y Valor Agregado presentan su máximo coeficiente de correlación en los meses 1 y 2, lo que las caracteriza como coincidentes. La serie de Ingresos Brutos clasifica como una serie rezagada, ya que presenta el mayor coeficiente en el mes 3. Mientras que las series Recursos Tributarios Totales, Recursos Tributarios de Origen Provincial y Ganancias registran su valor más alto de correlación con el ICASFe en algún adelanto (meses -3 y -4).

5. Conclusiones y recomendaciones

En esta investigación se analizó la evolución del gasto público erogado por la Administración Pública Provincial de Santa Fe y su relación con el ciclo económico local, con series de tiempo mensuales desde el año 2003 hasta el 2023, considerando el gasto total y algunos de sus principales componentes. Además, se realizó un breve repaso sobre el comportamiento cíclico de la fuente genuina de financiación de dichas erogaciones, la recaudación tributaria.

A raíz de la observación de un cambio estructural de las series de gasto en torno a los años 2014/2015, se diferenció el análisis cíclico en dos períodos: 2003-2014 y 2015-2023, con el objetivo de detectar si hubo algún cambio en el comportamiento cíclico del gasto público provincial y si dicho comportamiento fiscal se encuentra en línea con el resultado hallado para el país.

En base a los análisis de correspondencia temporal y de correlaciones empleados, en términos generales y considerando el período completo (2003-2023), se puede concluir que el gasto público provincial es procíclico y coincidente, es decir que se mueve en el mismo sentido y en aproximada sincronía con la economía provincial. A su vez, al desagregar el análisis en dos subperíodos (2003-2014 y 2015-2023), se pudo notar el incremento de la significancia y del valor de los coeficientes de correlación del primero al segundo, mostrando evidencia de una mayor prociclicidad con el paso del tiempo.

En cuanto a la desagregación del gasto total por componentes, el gasto corriente fue el único que no registró coeficientes de correlación significativos, mostrando resultados no concluyentes en cuanto a su comportamiento cíclico.

Por su parte, el gasto de capital pasó de presentar características rezagadas a coincidentes con un 69% de correspondencia con el ciclo económico, además de arrojar sucesivos coeficientes de correlación positivos, concluyendo lo contrario a investigaciones empíricas anteriores acerca del comportamiento contracíclico y por ende estabilizador de este tipo de gasto.

El resto de los integrantes del gasto corriente presentaron resultados ambiguos, pero todos de carácter procíclico. Destacan las remuneraciones con un comportamiento rezagado, es decir respondiendo a la evolución de la actividad económica santafesina, mientras que

otros gastos de consumo tienden a ser líderes, más que una respuesta al ciclo.

Prestaciones de la seguridad social es una de las series que en el primer subperíodo no mostró coeficientes de correlación significativos, para luego presentar características entre coincidentes y rezagadas, no siendo concluyentes sus resultados. Por último, las transferencias corrientes cierran el análisis con un comportamiento coincidente con el ciclo económico.

En resumen a lo expuesto recientemente, se puede decir definitivamente que el gobierno no utiliza el gasto público como una herramienta que suavice el ciclo; al contrario, el gasto de la Administración Provincial es procíclico, por lo que tiende a profundizar las recesiones y expansiones.

Por otro lado, las series de recaudación tributaria también registraron movimientos procíclicos al nivel de actividad económica provincial, dificultando aún más el hallazgo de herramientas tendientes a estabilizar el nivel de actividad económica y mejorar así la performance de la política fiscal local.

En función del análisis realizado se concluye que Santa Fe, al ser una de las provincias más significativas en términos fiscales del país, presenta un comportamiento procíclico en línea con el resultado hallado para Argentina.

Como principal recomendación, sería ideal la constitución de un nuevo fondo anticíclico²⁰, que sea independiente de los reveses atravesados en la economía provincial y el cual pueda ser usado en situaciones verdaderamente necesarias. En el mismo deberían reservarse los recursos extras provenientes del auge de los ciclos económicos para gastarlos en épocas desfavorables, controlando así el grado de prociclicidad de la política.

A su vez, debido a la inflexibilidad del gasto público, causado por las características sociales del mismo (es decir, relacionado con la cobertura de derechos como la educación, la protección social y la salud), se hace necesario considerar mecanismos que usen la tributación como medida anticíclica. Lo óptimo sería una reforma de la estructura

²⁰ Algo del estilo ocurrió en el 2005, año en el cual bajo la Ley N° 12.403, fue creado un Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública de la provincia de Santa Fe (FEFIP) con el objeto de atemperar los efectos de las fluctuaciones de los recursos corrientes derivados de los cambios en los ciclos de la actividad económica u otras circunstancias excepcionales que tiendan a provocar desequilibrios en las finanzas provinciales; y para la construcción de obras públicas e infraestructura social básica.

tributaria que permita disminuir la dependencia de los ingresos tributarios sobre impuestos que se relacionan directamente con el nivel de actividad económica, los cuales se consideran fuertemente procíclicos (Ingresos Brutos, Sellos, IVA y Ganancias).

Por último, en cuanto a la estructura fiscal, la mejora en la calidad de las instituciones impulsa la transparencia y la responsabilidad de la política fiscal, haciéndola, entre otras cosas, más flexible.

Bibliografía

- Akitoby, B., Clements, B., Gupta, S. & Inchauste, G. (2006). *Public spending, voracity and Wagner's law in developing countries*. European Journal of Political Economy.
- Barro, R. (1979). *On the Determination of Public Debt*. Journal of Political Economy, Vol. 87.
- Blejer, M. (2007). *Disciplina y comportamiento cíclico de las políticas macroeconómicas*. En: Machinea, J. L. & Serra, N. (ed.). Visiones del Desarrollo en América Latina (pp. 315-323). CEPAL, Santiago de Chile.
- Bry, G. & Boschan, C. (1971). *Programmed Selection of Cyclical Turning Points*. En: Bry, G. & Boschan, C. (ed.). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs (pp. 7-63). New York: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Burns, A. F. & Mitchell, W. C. (1946). In A. F. Burns & W. C. Mitchell, *Measuring business cycles* (pp. 3-36). New York: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Catalán, M. J. & Vargas, E. (2020). *Análisis del comportamiento fiscal de las provincias argentinas*. Anales de la LV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP).
- Cohan, P. P. (2014). *La actividad económica de la provincia de Santa Fe: su relación con los ciclos económicos de escala nacional e internacional*. Análisis 1994-2013. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Rosario].
- Cont, W., Juarros, P. & Porto, A. (2013). *Consecuencias de la interacción entre el presupuesto nacional y las transferencias nacionales sobre la redistribución y estabilización regional del ingreso*. Anales de la XLVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Rosario, Argentina.
- De Lucas Santos, S., Delgado Rodríguez M. J., Álvarez Ayuso, I. & Cendejas Bueno,

- J. L. (2011). Los ciclos económicos internacionales: antecedentes y revisión. *Cuadernos de Economía*, 34(95), 73-84.
- Dirección de Análisis de Información Presupuestaria y Estudios Fiscales (2013). *Elasticidad del Gasto Público en las Provincias Argentinas*. 46° Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.
- Eichengreen, B., Hausmann, R. & von Hagen, J. (1999). *La reforma de las instituciones presupuestarias en América Latina: la necesidad de un consejo fiscal nacional*. *Revista de Economías Abiertas*, Vol. 10, No. 4, 415-442.
- Fatás, A. & Mihov, I. (2000). Government size and automatic stabilizers: international and intranational evidence. *Journal of International Economics*.
- Frankel, J., Végh, C. & Vuletin, G. (2012). *On Graduation from Fiscal Procyclicality*. NBER Working Paper No. 17619, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
- Gatti, N. & Puig, J. P. (2011). *Prociclicidad del gasto público en Argentina e implicancias para el diseño de políticas de federalismo fiscal*. Anales de la XLVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Mar del Plata, Argentina.
- Gavin, M., Hausmann, R., Perotti, R. & Talvi, E. (1996). *Managing Fiscal Policy in Latin America*. OCE Working Paper, Inter-American Development Bank.
- Gavin, M. & Perotti, R. (1997). *Fiscal Policy in Latin America*. NBER Macroeconomics Annual, Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 11-61.
- Granado, M. J. (2013). *Comportamiento cíclico de la política fiscal en Argentina: ¿Década ganada o década perdida?* *Revista de Economía y Estadística*, 51(1), 119-156.
- Granado, M. J. (2008). *¿Política fiscal procíclica? Análisis del gasto público y las tasas impositivas en Argentina*. Anales de la XLIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Córdoba, Argentina.

- Hernández Sampieri, R., Fernández, C. & Baptista Lucio, P. (2018). *Metodología de la Investigación*. (Vol. 4, pp. 310-386). McGraw Hill. México.
- Jorrat, J. M. (2005). Construcción de índices compuestos mensuales coincidentes y líder de Argentina. En *Progresos en econometría* (pp. 43-100). Buenos Aires: Asociación Argentina de Economía Política.
- Jorrat, J. M. (2003). *Indicador Económico Regional: El Índice Mensual de Actividad Económica de Tucumán (IMAT)*. Anales XXXVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). Mendoza, Argentina.
- Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1990). *Business Cycles: Real Facts and a Monetary Myth*. Quarterly Review, 14(2), 3-19.
- Lane, P. (2003). *The cyclical behaviour of fiscal policy: evidence from the OECD*. Journal of Public Economics, Vol. 87, pp. 2661-2675.
- Lane P. & Tornell A. (1999). *The voracity effect*. American Economic Review 89, pp. 22-46.
- Meloni, O. (2016). *Turning a blind eye to policy prescriptions. Exploring the sources of procyclical fiscal behaviour at subnational level*. MPRA Paper No. 70541, Universidad de Múnich.
- Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe. Análisis de las Finanzas Provinciales.
- Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe. Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial.
- Mongi, V. (2019). *Prociclicidad del Gasto Público en las Provincias Argentinas: período 1993-2017*. 52º Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. Kogakusha Company, Ltd. Tokyo.

- Porto, A. (2015). *Estructura de los gastos provinciales en la Argentina 1959-2010: ¿Convergente o divergente?* En: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (ed.). *Propuestas para fortalecer el federalismo argentino*. Universidad Nacional de La Plata, pp. 119-140.
- Ruíz del Castillo, R. (2009). *Sobre la Evolución del Gasto Público en América Latina y su Papel para la Estabilización Económica*. *Revista de Economía y Estadística*, Cuarta Época, Vol. 47, No. 1, pp. 46-95.
- Stein, E., Talvi, E. & Grisanti, A. (1999). *Institutional Arrangements and Fiscal Performance: The Latin American Experience*. En: Poterba, J. (ed.). *Fiscal Institutions and Fiscal Performance*. University of Chicago Press, pp. 103-134.
- Talvi, E. & Végh, C. (1998). *Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy*. *Journal of Development Economics*.
- Zubimendi, S., Rojas, M. & Zilio, M. (2009). *Hechos estilizados para la economía argentina*. *Ensayos Económicos*, 56, 157-210.